

Deutsche
Sporthochschule Köln
German Sport University Cologne

Institut für Sportökonomie
und Sportmanagement

Sportentwicklungsbericht 2020 - 2022
Analyse zur Situation der Sportvereine in Deutschland

Situation und Mitgliederentwicklung bei Vereinen des Behinderten- und Rehabilitationssports im Zuge der COVID-19-Pandemie

Sonderauswertung des Sportentwicklungsberichts 2020-2022

Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer
Svenja Feiler, M. Sc.
Lea Rossi, M. Sc.

Köln, September 2021

Zitationshinweis: Dieser Bericht ist wie folgt zu zitieren:

Breuer, C., Feiler, S. & Rossi, L. (2021). *Situation und Mitgliederentwicklung bei Vereinen des Behinderten- und Rehabilitationssports im Zuge der COVID-19-Pandemie. Sonderauswertung des Sportentwicklungsberichts 2020-2022*. Köln: Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Sportökonomie und Sportmanagement.

ISBN-Nr.: 978-3-937058-16-0

Inhaltsverzeichnis

1	Management Summary	1
2	Methode und Rücklauf	3
2.1	Hintergrund	3
2.2	Stichprobe und Rücklauf.....	3
2.3	Behindertensportvereine in der Stichprobe	5
2.4	Gewichtungen	7
2.5	Längsschnitt und Indexbildung	7
3	Mitgliederentwicklung	9
3.1	Insgesamt	9
3.2	Unterschiede zwischen reinen Behindertensportvereinen und Rehabilitationssportvereinen	12
3.3	Zusammenhang mit strukturellen Faktoren	13
4	Probleme in Behindertensportvereinen	16
4.1	Probleme im Bereich der Mitglieder.....	16
4.1.1	Allgemeine Probleme.....	16
4.1.2	Existenzielle Probleme.....	17
4.2	Weitere pandemiebedingte Probleme	19
4.2.1	Allgemeine Probleme.....	19
4.2.2	Existenzielle Probleme.....	21
4.3	Wahrscheinlichkeit existenzieller Probleme durch COVID-19.....	23
5	Fazit.....	26
6	Literatur	27
7	Kontakt	27
8	Anhang: Fragebögen.....	27

1 Management Summary

Die Sportentwicklungsberichte haben zum Ziel, die Entscheidungsträger im organisierten Sport zeitnah mit politikfeld- und managementrelevanten Informationen zu versorgen. An der achten Welle der bundesweiten Online-Erhebung 2020 haben sich $n=20.179$ Sportvereine beteiligt. An einer zusätzlichen Befragung mit dem Schwerpunktthema COVID-19 im Frühjahr 2021 haben von diesen Vereinen nochmals 3.895 Vereine teilgenommen. Die Zusatzbefragung und der Längsschnitt zur Gesamtbefragung der achten Welle dienen als Datenbasis in diesem Bericht.

Die Hypothese vor Durchführung dieses Projekts in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) war, dass der deutsche Behindertensport im Zuge der COVID-19-Pandemie zahlreiche Mitglieder verloren hat. Ziel des Projektes ist es daher, auf Basis der Daten der Sportentwicklungsberichte verlässliche Auskunft zu geben über Ursachen, Bedingungen und Moderatoren eines möglichen Mitgliedschaftsverlusts.

Die Daten des Sportentwicklungsberichts bestätigen die Annahme, dass Reha- und Behindertensportvereine einen deutlichen Mitgliederrückgang aufgrund der COVID-19-Pandemie zu verzeichnen hatten. Dieser Rückgang fällt zudem sowohl absolut als auch prozentual stärker aus als dies bei anderen Sportvereinen der Fall war. So gaben Reha- und Behindertensportvereine im Schnitt einen Mitgliederrückgang um rund 43 Mitglieder an (Differenz der Ein- und Austritte im Jahr 2020), was einem prozentualen Mitgliederrückgang von knapp 2 % entspricht. Dagegen verzeichneten andere Sportvereine einen Rückgang um rund 4 Mitglieder im Schnitt bzw. einen prozentualen Mitgliederrückgang um rund 0,5 %. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die absolute Anzahl an Ein- und Austritten im Jahr 2020 bei Reha- und Behindertensportvereinen deutlich höher lag als bei anderen Sportvereinen, was die großen Unterschiede in den absoluten Mitgliederrückgängen etwas relativiert.

Positiv zu verzeichnen ist darüber hinaus, dass Reha- und Behindertensportvereine in „normalen“ Jahren, d.h. in den Jahren vor der Pandemie, einen Aufschwung bei den Mitgliederzahlen zu verzeichnen hatten. So gaben rund zwei Drittel der Reha- und Behindertensportvereine an, dass sie in „normalen“ Jahren einen Mitgliederzuwachs verzeichneten. Dieser Mitgliederzuwachs belief sich im Schnitt auf rund 13 Mitglieder. Damit fiel die Mitgliederentwicklung in Reha- und Behindertensportvereinen in „normalen“ Jahren etwas positiver aus als dies in anderen Sportvereinen der Fall war.

Schaut man auf die strukturellen und organisationalen Faktoren, die mit der Mitgliederentwicklung in Reha- und Behindertensportvereinen zusammenhängen, so zeigt sich, dass Vereine in städtischen Gebieten eher einen Mitgliederrückgang zu

verzeichnen hatten, während ein höherer Anteil an Ehrenamtlichen und ein stärkerer Einsatz von digitalen Medien positiv mit der Mitgliederentwicklung zusammenhing.

Die rückläufige Entwicklung bei den Mitgliederzahlen im Zuge der COVID-19-Pandemie spiegelt sich auch in den empfundenen Problemen der Vereine im Mitgliederbereich wider. So stieg im Laufe des zweiten Lockdowns (Herbst 2020 bis Frühjahr 2021) der Problemdruck im Bereich der Bindung und Gewinnung von Mitgliedern und der Identifikation der Mitglieder mit dem Verein. Darüber hinaus sehen sich durch das erste Problem rund 14 % der Reha- und Behindertensportvereine in ihrer Existenz bedroht. Weitere Herausforderungen stellen sich den Reha- und Behindertensportvereinen aufgrund der Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften sowie der Bindung und Gewinnung von ehrenamtlichen FunktionsträgerInnen bzw. TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen. Jedoch sind gerade die Probleme im Bereich der Ehrenamtlichen im Laufe des zweiten Lockdowns gesunken, was dem Trend in anderen Sportvereinen entspricht.

Nichtsdestotrotz rechnen die Reha- und Behindertensportvereine mit einer knapp 29-prozentigen Wahrscheinlichkeit mit dem Auftreten existenzieller Probleme im Bereich der Ehrenamtlichen im Jahr 2021. Mit noch größerer Wahrscheinlichkeit wird mit existenziellen Problemen im Bereich der Mitglieder gerechnet (34-prozentige Wahrscheinlichkeit), während das Auftreten existenzieller Probleme aufgrund der finanziellen Situation als eher unwahrscheinlich angesehen wird. So geht rund die Hälfte der Reha- und Behindertensportvereine vollständig davon aus, dass keine Probleme im finanziellen Bereich auftreten werden.

2 Methode und Rücklauf

2.1 Hintergrund

Die Sportentwicklungsberichte – „Analysen zur Situation der Sportvereine in Deutschland“ stellen eine Weiterentwicklung der Finanz- und Strukturanalysen des deutschen Sports (FISAS) dar mit dem Ziel, die Entscheidungsträger im organisierten Sport sowie in der öffentlichen Sportpolitik und -verwaltung zeitnah mit politikfeld- und managementrelevanten Informationen zu versorgen (Argumentations- und Handlungswissen). Mit Hilfe dieser Unterstützung soll die Wettbewerbsfähigkeit des organisierten Sports in Zeiten eines dynamischen sozialen Wandels gestärkt werden. Das Vorhaben wird finanziert von den 16 Landessportbünden, dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sowie dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp)¹. Mitte des Jahres 2017 wurde Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer vom Institut für Sportökonomie und Sportmanagement der Deutschen Sporthochschule Köln mit der Durchführung der siebten bis neunten Welle der Sportentwicklungsberichte beauftragt („SEB 3.0“). Weiterhin liegt der methodische Kerngedanke der Sportentwicklungsberichte im Aufbau eines Paneldesigns. Deshalb werden ab der siebten Welle die gleichen Sportvereine alle drei Jahre zu ihrer Situation befragt.

2.2 Stichprobe und Rücklauf

Als Methode kam wie bereits bei den ersten sieben Wellen eine Online-Befragung zum Einsatz. Die Erhebung der Vereinsbefragung der achten Welle wurde vom 21.10.2020 bis 21.12.2020 durchgeführt. Als Grundlage für die Stichprobe dienten die von den Landessportbünden zur Verfügung gestellten E-Mailadressen der Vereine. Von den insgesamt 88.071 Sportvereinen in Deutschland (DOSB, 2020) wurden gut 78.350 Emailadressen übermittelt. Insgesamt wurden 78.535 Sportvereine per E-Mail zur Befragung eingeladen. Die Stichprobe wurde um diejenigen Vereine bereinigt, die aus verschiedenen Gründen nicht an der Befragung teilnehmen konnten. Der Großteil dieser Stichprobenausfälle (3.283) ist auf fehlerhafte Emailadressen und Absagen zurückzuführen. Insgesamt konnten $n=20.179$ Interviews realisiert werden, was einem Rücklauf von 26,9 % entspricht (vgl. Tab. 1). Im Vergleich zur siebten Welle² hat der Stichprobenumfang bundesweit leicht zugenommen (+1,5 %).

¹ Geschäftszeichen ZMVI4-081802/17-26.

² Der Rücklauf beim Sportentwicklungsbericht 2017/2018 lag bei $n=19.889$ Vereinen.

Tab. 1: *Feldübersicht der Gesamtbefragung des Sportentwicklungsberichts 2020-2022 für Deutschland (Welle 8).*

Vereinsbefragung Sportentwicklungsbericht 2020-2022	N	Anteil an Stichprobe I (in %)	Anteil an Stichprobe II (in %)
Grundgesamtheit	88.071		
Stichprobe I	78.353	100,0	
Fehlerhafte E-Mailadressen, Person nicht mehr im Verein tätig, Verein existiert nicht mehr/in Auflösung, Absagen	3.283		
Bereinigte Stichprobe II	75.070		100,0
Realisierte Interviews	20.179		
Beteiligung (in %)	22,9	25,8	26,9

Als Datenbasis für den vorliegenden Bericht wird im Wesentlichen auf die Zusatzbefragung zur COVID-19-Thematik zurückgegriffen. Diese Zusatzbefragung von Sportvereinen wurde vom 08.04.2021 bis 08.06.2021 ebenfalls online durchgeführt. Teilnehmen konnten auf freiwilliger Basis Vereine, die sich bereits an der Gesamtvereinsbefragung der Welle 8 im Herbst 2020 beteiligt hatten und der Teilnahme an der Zusatzbefragung zugestimmt hatten. Dies traf auf 7.162 Vereine der 20.179 teilnehmenden Vereine in der 8. Welle zu. Insgesamt haben sich an der COVID-19-Zusatzbefragung $n=3.895$ Sportvereine beteiligt (vgl. Tab. 2).

Tab. 2: *Feldübersicht der COVID-19-Zusatzbefragung des Sportentwicklungsberichts.*

COVID-19-Zusatzbefragung	N	Anteil an Stichprobe I (in %)	Anteil an Stichprobe II (in %)
Grundgesamtheit	88.071		
Stichprobe I (Eingeladene Vereine)	7.162	100,0	
Fehlerhafte E-Mailadressen, Person nicht mehr im Verein tätig, Verein existiert nicht mehr/in Auflösung, Absagen	94		
Bereinigte Stichprobe II	7.068		100,0
Realisierte Interviews	3.895		
Beteiligung (in %)	4,4	54,4	55,1

2.3 Behindertensportvereine in der Stichprobe

Im Rahmen der Onlinebefragung der 8. Welle wurden die Sportvereine nach den im Verein vorhandenen Sportangeboten befragt. Für den vorliegenden Bericht sind Sportvereine relevant, die Angebote im Bereich für Menschen mit Behinderungen sowie Rehabilitationssportangebote haben. Hierbei wird für die meisten Auswertungen im vorliegenden Bericht eine Gesamtbetrachtung vorgenommen, d.h. Behindertensportvereine gelten als Vereine, die Angebote für Menschen mit Behinderungen und/oder Angebote im Bereich Rehabilitation/Tertiärprävention haben. An ausgewählten Stellen wird jedoch auch zwischen Vereinen unterschieden, die nur Angebote für Menschen mit Behinderungen haben (aber keine Rehabilitationsangebote) und umgekehrt. Tab. 3 gibt einen Überblick über die beschriebene Differenzierung der Behindertensportvereine in der Stichprobe der COVID-19 Zusatzbefragung.

Tab. 3: Übersicht der teilnehmenden Vereine mit Angeboten im Behinderten- und Rehabilitationssport.

COVID-19-Zusatzbefragung	Anzahl Gesamt	Anteil in der Stichprobe
Sportvereine insgesamt	3.895	100
Behindertensportvereine gesamt (Angebote im Bereich Behindertensport und/oder Rehasport)	529	13,6
Reine Behindertensportvereine (kein Rehasport)	185	4,8
Reine Rehasportvereine (kein Behindertensport)	141	3,6

Die regionale Verteilung der Behindertensportvereine in der Stichprobe kann Abb. 1 entnommen werden. Anteilig stammen die meisten DBS-Vereine in der Stichprobe aus Nordrhein-Westfalen (21,2 %), Niedersachsen (16,4 %) und Baden-Württemberg (14,9 %).

Abb. 1: Zusammensetzung der Stichprobe nach Bundesland (n=529 DBS-Vereine, Anteil an Vereinen in %).

2.4 Gewichtungen

Die Auswertung der Stichprobe der COVID-19 Zusatzbefragung wurde mit gewichteten Werten vorgenommen, um die Grundgesamtheit der Sportvereine in Deutschland möglichst repräsentativ darzustellen. Hierzu wurden sowohl in den Daten der Grundgesamtheit der Vereine als auch in der Stichprobe der befragten Vereine Größenklassen anhand der Mitgliederzahlen gebildet. Insgesamt wurden die Vereine in fünf Größenklassen eingeteilt (bis 100 Mitglieder; 101 bis 300 Mitglieder; 301 bis 1.000 Mitglieder; 1.001 bis 2.500 Mitglieder und über 2.500 Mitglieder). Anschließend wurde in beiden Datensätzen (Grundgesamtheit und Stichprobe) die Verteilung der Vereine nach den Größenklassen ermittelt. Bei dieser Prozedur wurde nach Landessportbünden unterschieden. Für jeden einzelnen Fall wurde anschließend auf Basis der Verteilung der Größenklassen in der Grundgesamtheit des jeweiligen Bundeslandes und der Stichprobe ein Gewichtungsfaktor bestimmt, mit dem die Stichprobe anschließend für die finale Auswertung gewichtet wurde.

2.5 Längsschnitt und Indexbildung

Die Auswertungen im vorliegenden Bericht basieren überwiegend auf der Stichprobe der COVID-19 Zusatzbefragung der Vereine. Lediglich an ausgewählten Stellen wird auf die Stichprobe der Gesamtvereinsbefragung der 8. Welle zurückgegriffen.

Der Datensatz der COVID-19 Zusatzbefragung wurde jedoch mit dem Datensatz der 8. Welle verknüpft, um so für die teilnehmenden Vereine für ausgewählte Fragestellungen Entwicklungen darstellen zu können. So werden im vorliegenden Bericht Entwicklungen im Bereich der Probleme auf Basis des Längsschnitts zwischen den Daten der Gesamtvereinsbefragung und der Zusatzbefragung dargestellt. Für die Konstruktion des Längsschnittdatensatzes wurde auf die den Vereinen zugewiesene unveränderliche Vereinsnummer (id) zurückgegriffen.

Das Ausmaß der Veränderungen wird mithilfe von Indizes verdeutlicht, welche die prozentuale Veränderung wiedergeben. Die Basis für die Berechnung der Indizes stellt der im Längsschnittdatensatz für das jeweilige Ausgangsjahr (hier die Gesamtvereinsbefragung der Welle 8) ermittelte Wert dar. Zum Beispiel bedeutet ein Index von +12, dass sich der besagte Wert um 12 % erhöht hat. In den Tabellen und Abbildungen wird das Ausgangsjahr (Befragungsjahr) mit der Kennzeichnung „Index (2020=0)“ veranschaulicht.

Im Hinblick auf die Höhe der Indizes ist zu beachten, dass die Indizes auch bei kleinen Veränderungen hoch ausfallen können (z.B. würde der Index im Falle der Erhöhung eines Wertes von 0,5 % auf 1,5 % bei +200 liegen). Zudem wurde bei den Indizes geprüft, ob es sich um statistisch signifikante Veränderungen handelt (Signifikanztest: t-Test). Im vorliegenden Bericht werden lediglich die signifikanten

Indexveränderungen dargestellt. Die Höhe der Fehlerwahrscheinlichkeit, welche für die Signifikanzbestimmung maßgeblich ist, wird mit der gängigen Kennzeichnung veranschaulicht (vgl. Tab. 4).

Tab. 4: Übersicht über Fehlerwahrscheinlichkeiten.

Symbol	Bedeutung
*	signifikant, d.h. Fehlerwahrscheinlichkeit der Berechnung ist gleich/kleiner als 5 %
**	sehr signifikant, d.h. Fehlerwahrscheinlichkeit der Berechnung ist gleich/kleiner als 1 %
***	höchstsignifikant, d.h. Fehlerwahrscheinlichkeit der Berechnung ist gleich/kleiner als 0,1 %

3 Mitgliederentwicklung

3.1 Insgesamt

Die Daten des Sportentwicklungsberichts zeigen, dass die Zahl an Eintritten im Jahr 2020 sowohl bei den Behindertensportvereinen (d.h. bei Vereinen, die sowohl Behindertensport als auch Rehasport anbieten, vgl. Erläuterung in Abschnitt 2.3) als auch bei den anderen Sportvereinen weitaus niedriger ausgefallen ist als in „normalen“ Jahren. So verzeichneten Behindertensportvereine im Jahr 2020 im Schnitt knapp 52 neue Mitglieder, während in „normalen“ Jahren rund 92 neue Mitglieder zu verzeichnen waren. Dieser Unterschied bei den Eintritten zeigt sich vor allem bei Kindern und Jugendlichen. So traten im Jahr 2020 im Schnitt rund 23 Kinder und Jugendliche in Behindertensportvereinen ein, während die Zahl an Eintritten im Kindes- und Jugendalter in „normalen“ Jahren bei rund 41 Eintritten liegt. Weniger groß ist der Unterschied bei Eintritten im Seniorenbereich. Während in „normalen“ Jahren rund 11 Eintritte von SeniorInnen zu verzeichnen waren, sank die Zahl der Eintritte in diesem Alterssegment auf im Schnitt knapp 5 Eintritte im Jahr 2020. Insgesamt wird deutlich, dass sich die Tendenz der geringeren Eintritte im Jahr 2020 auch bei anderen Sportvereinen zeigt. Jedoch sind hier die durchschnittlichen Eintritte insgesamt niedriger (vgl. Tab. 5).

Tab. 5: Anzahl Eintritte bei Behindertensportvereinen und anderen Sportvereinen im Jahr 2020 im Vergleich zu "normalen" Jahren (Mittelwert).

	Anzahl Eintritte Gesamt		davon Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre		davon SeniorInnen über 60 Jahre	
	Mittelwert					
	2020	„normal“	2020	„normal“	2020	„normal“
Behinderten-sportvereine	51,6	92,2	23,4	41,3	4,9	11,4
andere Sportvereine	11,3	16,9	5,7	9,5	0,7	1,7

Im Gegensatz zu den Eintritten zeigt sich bei den Austritten im Jahr 2020 ein steigender Trend. So verzeichneten Behindertensportvereine im Jahr 2020 im Schnitt knapp 95 Austritte, wohingegen in „normalen“ Jahren im Schnitt knapp 79 Mitglieder ausgetreten sind. Diese höhere Anzahl an Austritten im Jahr 2020 zeigt sich ebenfalls bei den jüngeren Mitgliedern bis 18 Jahren und Mitgliedern im Seniorenalter. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Sportvereinen ohne Reha- und

Behindertensportangebot. Jedoch liegt hier (analog zu den Eintritten) die durchschnittliche Anzahl an Austritten weit unter den Zahlen der Behindertensportvereine (vgl. Tab. 6).

Tab. 6: Anzahl Austritte bei Behindertensportvereinen und anderen Sportvereinen im Jahr 2020 im Vergleich zu "normalen" Jahren.

	Anzahl Austritte Gesamt		davon Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre		davon SeniorInnen über 60 Jahre	
	Mittelwert					
	2020	„normal“	2020	„normal“	2020	„normal“
Behindertensportvereine	94,7	78,9	36,6	32,9	14,5	10,2
andere Sportvereine	15,3	13,1	7,0	6,5	2,1	1,6

Schaut man auf die Differenz der Ein- und Austritte im Jahr 2020, so zeigt sich, dass sowohl Behindertensportvereine als auch andere Sportvereine im Laufe der Pandemie Mitglieder verloren haben. Bei Behindertensportvereinen beläuft sich der Mitgliederrückgang auf rund 43 Mitglieder, wovon im Schnitt gut 13 Mitglieder im Kinder- und Jugendbereich verloren wurden und knapp 10 Mitglieder im Seniorenbereich. Bei Vereinen ohne Reha- und Behindertensportangebot fällt der durchschnittliche Mitgliederrückgang mit minus vier Mitgliedern deutlich geringer aus, wobei hierbei die insgesamt weitaus höheren Anzahl an Ein- und Austritten in Behindertensportvereinen zu beachten ist (vgl. Tab. 5 und Tab. 6). Die negative Differenz der Ein- und Austritte ist nichtsdestotrotz in allen drei Bereichen (Gesamtmitglieder, Mitglieder im Kinder- und Jugendbereich, Mitglieder im Seniorenbereich) statistisch signifikant größer bei Behindertensportvereinen als bei Sportvereinen ohne Reha- und Behindertensportangebot, d.h. Vereine im Bereich des Reha- und Behindertensports haben durchschnittlich absolut mehr Mitglieder im Jahr 2020 verloren als andere Sportvereine.

Vergleicht man die Differenz der Ein- und Austritte mit den Zahlen aus „normalen“ Jahren, so zeigt sich, dass die Behindertensportvereine in den letzten Jahren im Schnitt einen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen hatten. So gaben die Behindertensportvereine im Schnitt ein Mitgliederwachstum um 13,4 Mitglieder in „normalen“ Jahren an, wobei die Mitgliederzahl im Kinder- und Jugendbereich um durchschnittlich 8,4 Mitglieder gestiegen ist und im Seniorenbereich um 1,2 Mitglieder. Ein ähnlicher Trend zeigt sich bei anderen Sportvereinen, die in „normalen“ Jahren ein Mitgliederzuwachs um durchschnittlich 3,8 Mitglieder zu

verzeichnen hatten. Hier zeigt sich, dass die, in diesem Fall positive, Differenz der Ein- und Austritte in „normalen“ Jahren bei Behindertensportvereinen signifikant höher ist als bei anderen Sportvereinen, was sich jedoch durch die insgesamt höhere Zahl an Ein- und Austritten erklären lassen dürfte.

Schaut man ergänzend zur durchschnittlichen Anzahl absoluter Ein- und Austritte auf die Verteilung der Mitgliederentwicklung in den Vereinen, d.h., ob ein Verein einen Mitgliederrückgang oder eine -zunahme zu verzeichnen hatte, so zeigt sich, dass rund 63 % der Behindertensportvereine angeben, einen Mitgliederrückgang im Jahr 2020 gehabt zu haben. Dagegen gaben 16,4 % der Behindertensportvereine an, dass die Mitgliederzahl unverändert blieb, während 20,6 % der Vereine eine Mitgliederzunahme verzeichneten. Es zeigt sich, dass der Anteil an Vereinen, die einen Mitgliederrückgang im Kinder- und Jugendbereich verzeichneten (rund ein Drittel), geringer ist als der Anteil an Vereinen, die rückläufige Mitgliederzahlen im Seniorenbereich hatten (mehr als die Hälfte). Es scheint also, dass viele Vereine mit Reha- und Behindertensportangebot ihre Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendbereich relativ stabil halten konnten, während Rückgänge vor allem im Seniorenbereich verzeichnet wurden. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Sportvereinen ohne Reha- und Behindertensportangebot. Mit 52,5 % ist jedoch der Anteil an Vereinen, die einen Mitgliederrückgang verzeichneten, deutlich geringer als bei den Behindertensportvereinen (vgl. Tab. 7).

Tab. 7: Mitgliederentwicklung in Behindertensportvereinen (DBS) und anderen Sportvereinen im Jahr 2020 (Anteil an Vereinen in %).

	Mitgliederentwicklung Gesamt		Mitgliederentwicklung Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre		Mitgliederentwicklung SeniorInnen	
	Anteil an Vereinen in %					
	DBS	Andere	DBS	Andere	DBS	Andere
Mitgliederrückgang	63,0	52,5	33,8	31,0	55,3	38,1
Mitgliederzahl unverändert	16,4	16,5	48,8	42,2	33,0	53,1
Mitgliederzunahme	20,6	31,1	17,5	26,7	11,7	8,8

Im Gegensatz zur Mitgliederentwicklung im Jahr 2020 zeigt sich in „normalen“ Jahren, dass ein Großteil der Vereine eine Mitgliederzunahme verzeichnete, während der Anteil an Vereinen mit Mitgliederrückgang weitaus geringer war. So geben rund zwei Drittel der Behindertensportvereine an, dass sie in „normalen“ Jahren einen Anstieg bei den Mitgliederzahlen zu verzeichnen hatten. Dagegen blieb die Mitgliederzahl bei 26,5 % der Behindertensportvereine unverändert und 7,4 %

der Behindertensportvereine meldeten einen Mitgliederrückgang. Damit konnten Behindertensportvereine in „normalen“ Jahren eine stärkere, positive Mitgliederentwicklung vorweisen als dies bei Sportvereinen ohne Reha- und Behindertensportangebot der Fall war (vgl. Tab. 8).

Tab. 8: Mitgliederentwicklung in Behindertensportvereinen (DBS) und anderen Sportvereinen in "normalen" Jahren (Anteil an Vereinen in %).

	Mitgliederentwicklung Gesamt		Mitgliederentwicklung Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre		Mitgliederentwicklung SeniorInnen	
	Anteil an Vereinen in %					
	DBS	Andere	DBS	Andere	DBS	Andere
Mitgliederrückgang	7,4	9,7	3,8	5,3	18,8	24,6
Mitgliederzahl unverändert	26,5	32,6	53,2	43,7	45,8	59,4
Mitgliederzunahme	66,1	57,7	43,0	51,0	35,5	16,0

Ein weiterer Indikator für die Mitgliederentwicklung ist die prozentuale Veränderung der Mitgliederzahlen in 2020. Hier zeigt sich, dass Behindertensportvereine im Schnitt 1,9 % ihrer Mitglieder im Jahr 2020 verloren haben. Dagegen verzeichneten Vereine ohne Reha- und Behindertensportangebot im Schnitt einen Mitgliederrückgang um 0,5 %. Dieser Unterschied ist jedoch statistisch nicht signifikant.

3.2 Unterschiede zwischen reinen Behindertensportvereinen und Rehabilitationssportvereinen

Die Daten des Sportentwicklungsberichts lassen ebenfalls eine Differenzierung nach reinen Behindertensportvereinen und reinen Rehasportvereinen zu (vgl. Abschnitt 2.3). Schaut man auf die Differenz der Ein- und Austritte im Jahr 2020, so zeigt sich, dass reine Rehasportvereine im Schnitt ein Mitgliederrückgang um rund 37 Mitglieder zu verzeichnen hatten und reine Behindertensportvereine einen Rückgang um knapp 15 Mitglieder. Diese Tendenz zeigt sich auch im Kinder- und Jugendbereich sowie im Seniorenbereich. So verzeichneten reine Rehasportvereine im Jahr 2020 ein Mitgliederrückgang im Kinder- und Jugendbereich um knapp 12 Mitglieder, während reine Behindertensportvereine ein Rückgang um knapp 6 Kinder und Jugendliche berichteten. Im Seniorenbereich gaben die reinen Rehasportvereinen einen Rückgang um durchschnittlich gut 8 Mitglieder an und reine Behindertensportvereine um knapp 4 Mitglieder. Diese Unterschiede sind statistisch jedoch nicht signifikant.

Ebenfalls bei der Differenz der Ein- und Austritte in „normalen“ Jahren zeigen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede. So verzeichneten reine Rehasportvereine im Schnitt ein Mitgliederzuwachs um 11,1 Mitglieder, während reine Behindertensportvereine im Schnitt um 11,7 Mitglieder wuchsen. Die Differenz der Ein- und Austritte ist sowohl bei Reha- als auch bei Behindertensportvereinen im Kinder- und Jugendbereich mit 5,4 bzw. 6,0 zusätzlichen Mitgliedern höher als im Seniorenbereich (+0,9 bei reinen Rehasportvereinen bzw. +0,3 bei reinen Behindertensportvereinen).

Betrachtet man die prozentuale Veränderung der Mitglieder im Jahr 2020, so zeigt sich bei reinen Rehasportvereinen ein Rückgang um im Schnitt 1,4 % und bei reinen Behindertensportvereinen ein Rückgang um 0,4 %. Jedoch ist auch dieser Unterschied statistisch nicht signifikant.

3.3 Zusammenhang mit strukturellen Faktoren

Ein weiteres Ziel der Sonderauswertung des Sportentwicklungsberichts ist die Erforschung der Ursachen für den Mitgliederrückgang in Behindertensportvereinen im Jahr 2020. Da sich anhand der vorliegenden Querschnittsdaten keine Aussagen zu kausalen Zusammenhängen tätigen lassen, dient die hier dargestellte weiterführende Analyse dazu, Zusammenhänge zwischen strukturellen und organisationalen Faktoren und der prozentualen Mitgliederentwicklung mittels einer Regressionsanalyse zu ermitteln.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine höhere Anzahl an Einwohnern pro km² in einem negativen Zusammenhang mit der prozentualen Mitgliederentwicklung steht. Dies bedeutet, dass vor allem Vereine in städtischen Gebieten mit Mitgliederrückgängen zu kämpfen hatten. Dieser Effekt zeigt sich sowohl bei Behindertensportvereinen (erneut inkl. Rehasportvereinen) als auch bei anderen Vereinen. Dagegen steht ein höherer Anteil an Ehrenamtlichen unter den Mitgliedern, der Einsatz von digitalen Ersatzangeboten im zweiten Lockdown sowie eine stärkere Digitalisierung des Vereinsmanagements in einem positiven Zusammenhang mit der prozentualen Mitgliederentwicklung der Behindertensportvereine, nicht jedoch der anderen Sportvereine. In keinem signifikanten Zusammenhang mit der Mitgliederentwicklung in Behindertensportvereinen stehen hingegen u.a. die Vereinsgröße, das Selbstverständnis der Behindertensportvereine oder in Anspruch genommene Unterstützungsleistungen der Vereine (vgl. Tab. 9).

Tab. 9: Effekte von strukturellen und angebotsspezifischen Faktoren auf die prozentuale Mitgliederentwicklung von Behindertensportvereinen (DBS) sowie anderen Sportvereinen (+++/---=höchst signifikant; +/-==sehr signifikant; +/-=signifikant; n.s.=nicht signifikant).

Variable	Modell 1: DBS-Vereine	Modell 2: andere Sportvereine
Vereinsgröße: Bis 100 Mitglieder (Referenz)		
101-300 Mitglieder	n.s.	n.s.
301-1.000 Mitglieder	n.s.	n.s.
1.001-2.500 Mitglieder	n.s.	n.s.
über 2.500 Mitglieder	n.s.	n.s.
Einwohner pro km ²	-	--
Selbstverständnis		
Verein engagiert sich für Menschen mit Behinderungen	n.s.	-
Verein versteht sich als Solidargemeinschaft	n.s.	+
Verein versteht sich als Dienstleister in Sachen Sport	n.s.	n.s.
Verein legt Wert auf die Fort- und Weiterbildung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen	n.s.	n.s.
Verein legt Wert auf die Qualifizierung seiner ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen	n.s.	---
Verein legt Wert darauf, Bisheriges besser zu machen	n.s.	n.s.
Verein legt Wert darauf, Neues zu entwickeln	n.s.	+
Verein sieht in der Digitalisierung eine Chance für den Verein	n.s.	+++
Ehrenamtliche pro Mitglied	++	n.s.
Bezahlte MitarbeiterInnen vorhanden	n.s.	n.s.
Kooperation mit Behinderteneinrichtungen vorhanden	n.s.	n.s.
Digitale Ersatzangebote im 2. Lockdown	+	n.s.
Ersatz Sportangebote durch Outdooraktivitäten	n.s.	n.s.
Maßnahmen während Lockdown		
(Stärkere) Digitalisierung des Vereinsmanagements	+	n.s.
Intensivere Kommunikation mit den Mitgliedern	n.s.	n.s.
Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen		
Beratung/Information zur Umsetzung des (sportlichen) Angebots unter Pandemiebedingungen	n.s.	n.s.

Beratung/Information zu rechtlichen Fragen der Vereinsorganisation	n.s.	n.s.
Teilnahme an digitalen Bildungsmaßnahmen im Bereich Sportpraxis	n.s.	n.s.
Teilnahme an digitalen Bildungsmaßnahmen im Bereich Vereinsmanagement	n.s.	n.s.

4 Probleme in Behindertensportvereinen

4.1 Probleme im Bereich der Mitglieder

4.1.1 Allgemeine Probleme

Neben den tatsächlichen Rückgängen bei den Mitgliederzahlen nehmen die Vereine zunehmend die Bindung und Gewinnung von Mitgliedern als Problem wahr. So ist die durchschnittliche Stärke des wahrgenommenen Problems in der aktuellen Befragung (Frühjahr 2021) im Vergleich zur letzten Vereinsbefragung des Sportentwicklungsberichts im Herbst 2020 sowohl bei den Behindertensportvereinen als auch bei anderen Sportvereinen signifikant gestiegen. Ebenfalls gestiegen ist das Problem der Identifikation der Mitglieder mit dem Verein, jedoch ist dieses Problem noch etwas weniger stark ausgeprägt als die Bindung und Gewinnung von Mitgliedern (vgl. Tab. 10).

Tab. 10: Probleme der Behindertensportvereine im Bereich der Mitglieder im Vergleich zu anderen Sportvereinen und deren Entwicklung seit Herbst 2020 (Skala: 1="kein Problem" bis 5="ein sehr großes Problem").

Allgemeine Probleme	Behinderten- sportvereine	Andere Sportvereine
	Mittelwert	
Bindung und Gewinnung von Mitgliedern	3,47	3,25
Index (2020=0)	+18,4***	+6,6***
Identifikation der Mitglieder mit dem Verein	2,48	2,36
Index (2020=0)	+7,8**	+3,5***

Betrachtet man ergänzend zu den Mittelwerten die Verteilung der Problemeinschätzung hinsichtlich der Bindung und Gewinnung von Mitgliedern sowie der Identifikation der Mitglieder mit dem Verein, so zeigt sich, dass rund 56 % der Behindertensportvereine die Bindung und Gewinnung von Mitgliedern zum Zeitpunkt der COVID-19 Befragung im Frühjahr 2021 als großes oder sehr großes Problem eingestuft haben. Bei den anderen Vereinen traf dies auf rund 48 % zu (vgl. Abb. 2).

Bei der Identifikation der Mitglieder mit dem Verein zeigen sich hingegen nur geringe Unterschiede zwischen Behindertensportvereinen und anderen Sportvereinen. Hier geben rund 30 % der anderen Vereine an, kein Problem zu sehen, während bei den Behindertensportvereinen rund ein Viertel kein Problem mit der Identifikation der Mitglieder wahrnimmt. Jeweils rund 4 % sehen hingegen ein sehr großes Problem (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Verteilung der Einschätzung der Mitgliederprobleme der Behindertensportvereine im Vergleich zu anderen Sportvereinen im Frühjahr 2021.

Sowohl deskriptiv als auch analytisch zeigt sich, dass die Behindertensportvereine das Problem im Bereich der Bindung und Gewinnung von Mitgliedern signifikant stärker wahrnehmen als andere Sportvereine. Jedoch zeigen sich keine signifikanten Unterschiede beim Problem der Identifikation der Mitglieder mit dem Verein zwischen Behindertensportvereinen und anderen Sportvereinen. Betrachtet man jedoch erneut separat die reinen Behindertensportvereine und die reinen Rehasportvereine so zeigt sich, dass das Problem der Mitgliederidentifikation von Rehasportvereinen signifikant stärker wahrgenommen wird als von Behindertensportvereinen ($M=2,82$ vs. $M=2,32$).

4.1.2 Existenzielle Probleme

Das relativ starke Ausmaß der Probleme im Mitgliederbereich zeigt sich auch durch die Einschätzung der Vereine hinsichtlich einer möglichen Existenzbedrohung. So gaben rund 14 % der Behindertensportvereine an, dass sie sich durch das Problem der Bindung und Gewinnung von Mitgliedern in ihrer Existenz bedroht sehen. Dieser Anteil ist im Vergleich zur letzten Vereinsbefragung im Herbst 2020 signifikant gestiegen. Dagegen wird die Mitgliederidentifikation von nur 1,3 % der Behindertensportvereine als existenzbedrohend wahrgenommen. Dieser Anteil ist im

Vergleich zur Gesamtbefragung im Herbst 2020 stabil geblieben. Anteilig fühlen sich Behindertensportvereine etwas weniger stark durch Mitgliederprobleme in ihrer Existenz bedroht als andere Sportvereine. Bei den anderen Vereinen geben rund 15 % an, dass sie sich durch das Problem der Bindung und Gewinnung von Mitgliedern in ihrer Existenz bedroht sehen und 2,3 % der Vereine sehen das Problem der Mitgliederidentifikation als existenzbedrohend an. Diese Anteile sind jeweils im Vergleich zur letzten Befragung im Herbst 2020 gestiegen (vgl. Tab. 11). Die Unterschiede zwischen Behindertensportvereinen und anderen Sportvereinen hinsichtlich der empfundenen Existenzbedrohung im Bereich der Mitglieder sind statistisch jedoch nicht signifikant.

Tab. 11: Existenzielle Probleme der Behindertensportvereine im Bereich der Mitglieder im Vergleich zu anderen Sportvereinen und deren Entwicklung seit Herbst 2020 (n.s.=nicht signifikant).

Existenzielle Probleme	Behinderten- sportvereine	Andere Sportvereine
	Anteil an Vereinen (in %)	
Bindung und Gewinnung von Mitgliedern	14,0	15,1
Index (2020=0)	+55,6*	+36,4***
Identifikation der Mitglieder mit dem Verein	1,3	2,3
Index (2020=0)	n.s.	+100,0**

Differenziert man auch an dieser Stelle erneut nach reinen Rehasportvereinen und reinen Behindertensportvereinen, so zeigen sich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede bei den existenziellen Problemen im Mitgliederbereich.

4.2 Weitere pandemiebedingte Probleme

4.2.1 Allgemeine Probleme

Neben den Problemen im Mitgliederbereich sind die Vereine mit weiteren Herausforderungen konfrontiert. Die stärksten Probleme sehen die Behindertensportvereine in der Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften, der Bindung und Gewinnung von ehrenamtlichen FunktionsträgerInnen sowie der Bindung und Gewinnung von ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen. Während der Problemdruck der Behindertensportvereine in den Bereichen der Bindung und Gewinnung von ehrenamtlichen FunktionsträgerInnen und Kampf- und SchiedsrichterInnen im Vergleich zur Gesamtbefragung im Herbst 2020 nachgelassen hat, ist das Problem der fehlenden Unterstützung durch Politik und Verwaltung gewachsen. Diese Entwicklung ist ähnlich zu den Sportvereinen ohne Reha- und Behindertensportangebot (vgl. Abb. 3).

Vergleicht man die Problemwahrnehmung der Behindertensportvereine mit denen der anderen Sportvereine, so zeigt sich, dass Behindertensportvereine von den allgemeinen Problemen im Schnitt etwas stärker betroffen sind als andere Sportvereine. Einzig das Problem der Bindung und Gewinnung von Kampf- und SchiedsrichterInnen wird in anderen Sportvereinen stärker wahrgenommen als in Behindertensportvereinen (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Weitere Probleme der Behindertensportvereine im Vergleich zu anderen Vereinen und deren Entwicklung seit Herbst 2020 (1="kein Problem"; 5="ein sehr großes Problem"; Index: 2020=0).

4.2.2 Existenzielle Probleme

Befragt nach der Existenzbedrohung der Probleme geben knapp 10 % der Behindertensportvereine an, dass sie sich durch das Problem der Bindung und Gewinnung von ehrenamtlichen FunktionsträgerInnen in ihrer Existenz bedroht sehen. Gut 9 % der Behindertensportvereine schätzen das Problem der Bindung und Gewinnung von ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen als existenzbedrohend ein und knapp 8 % das Problem der fehlenden Unterstützung durch Politik und Verwaltung (vgl. Abb. 4).

Im Vergleich zur Gesamtbefragung im Herbst 2020 sind die Anteile an Behindertensportvereinen, die Probleme als existenzbedrohend wahrnehmen, zum Großteil stabil geblieben. Einzig das Problem der Anzahl an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften wird in der aktuellen Befragung von signifikant weniger Vereinen als existenzbedrohend angesehen als dies noch im Herbst 2020 der Fall war. Ein anderes Bild zeigt sich bei den Vereinen ohne Reha- und Behindertensportangebot. Während der Anteil an anderen Sportvereinen, die die Probleme der Gewinnung und Bindung von ehrenamtlichen FunktionsträgerInnen und ÜbungsleiterInnen bzw. TrainerInnen als existenzbedrohend einschätzen, gesunken ist, nehmen nun signifikant mehr andere Sportvereine die fehlende Unterstützung durch Politik und Verwaltung sowie die finanzielle Situation des Vereins als existenzielles Problem wahr (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Weitere existenzielle Probleme der Behindertensportvereine im Vergleich zu anderen Vereinen und deren Entwicklung seit Herbst 2020 (Index: 2020=0).

4.3 Wahrscheinlichkeit existenzieller Probleme durch COVID-19

Neben den allgemeinen Problemen wurden die Sportvereine explizit nach Problemen aufgrund der COVID-19-Pandemie befragt. Die Einschränkungen aufgrund der Pandemie können einen langfristigen Effekt auf die Vereine haben. Gefragt nach der Wahrscheinlichkeit, bis zum Ende des Jahres 2021 existenzielle Probleme aufgrund von COVID-19 zu bekommen, gaben die Behindertensportvereine im Schnitt eine 18-prozentige Wahrscheinlichkeit an, dass sie bis zum Ende des Jahres existenzielle Probleme im Bereich der finanziellen Situation bekommen. Noch größer wird die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt, dass existenzielle Probleme bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen (28,8 %) und der Mitgliedergewinnung (34,3 %) auftreten werden. Insgesamt scheint es, dass sich Vereine im Bereich des Behindertensports etwas stärker von der COVID-19-Pandemie bedroht fühlen als andere Vereine. Allerdings sind die Unterschiede bei der Beurteilung der Lage nur im Bereich der finanziellen Situation signifikant (vgl. Tab. 12).

Tab. 12: Wahrscheinlichkeit existenzieller Probleme aufgrund von COVID-19 bis zum Ende des Jahres 2021.

	Behindertensport- vereine	Andere Sportvereine	Sig. Unterschied
	Mittelwert		
Finanzielle Situation	18,2	13,8	**
Bindung / Gewinnung Ehrenamtliche	28,8	26,1	n.s.
Bindung / Gewinnung Mitglieder	34,3	33,1	n.s.

Schaut man statt auf die Mittelwerte der Wahrscheinlichkeiten auf die Verteilungen, so zeigt sich, dass knapp die Hälfte der Behindertensportvereine keine Probleme im Bereich der finanziellen Situation erwartet, während die Anteile an Behindertensportvereinen, die gar keine Bedrohung aufgrund von COVID-19 empfinden, im Bereich der Bindung und Gewinnung von Ehrenamtlichen und Mitgliedern jeweils geringer ausfallen (vgl. Abb. 5).

Dagegen gehen jeweils rund 4 % der Behindertensportvereine mit vollständiger Sicherheit davon aus, dass sie in 2021 aufgrund der Pandemie mit existenziellen Problemen in den Bereichen der Bindung und Gewinnung von Mitgliedern und Ehrenamtlichen zu kämpfen haben werden. Dieser Anteil fällt im finanziellen Bereich mit rund einem Prozent geringer aus (vgl. Abb. 5).

Abb. 5: Verteilung der Wahrscheinlichkeit, dass bis zum Ende des Jahres 2021 aufgrund der Pandemie mit existenzbedrohenden Problemen in den jeweiligen Bereichen gerechnet wird (Anteil an Behindertensportvereinen in %).

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den anderen Sportvereinen. Hier ist der Anteil an Vereinen, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens potenziell existenzbedrohender Probleme in den genannten Bereichen als nicht-existent wahrnehmen, tendenziell etwas höher als bei den Behindertensportvereinen. Dagegen liegt der Anteil an anderen Sportvereinen, die mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit dem Auftreten existenzieller Probleme im Bereich der Bindung und Gewinnung von Mitgliedern rechnen, mit 5 % etwas höher als bei den Behindertensportvereinen (vgl. Abb. 6).

Abb. 6: Verteilung der Wahrscheinlichkeit, dass bis zum Ende des Jahres 2021 aufgrund der Pandemie mit existenzbedrohenden Problemen in den jeweiligen Bereichen gerechnet wird (Anteil an anderen Sportvereinen in %).

5 Fazit

Alles in allem bestätigen die Daten des Sportentwicklungsberichts die Annahme, dass Behindertensportvereine stärker von Mitgliederrückgängen aufgrund der COVID-19-Pandemie getroffen wurden als andere Vereine. Dies zeigt sich sowohl bei der absoluten Differenz der Ein- und Austritte als auch bei der prozentualen Mitgliederentwicklung. Dagegen zeigen die Daten auch, dass gerade die Behindertensportvereine in „normalen“ Jahren, d.h. in den Jahren vor der Pandemie, ein Mitgliederwachstum verzeichneten. Die Pandemie traf die Vereine daher in einer Zeit des Aufschwungs und hat diesen allem Anschein nach zumindest vorübergehend gestoppt.

Schaut man auf die strukturellen Faktoren, die die mit der Mitgliederentwicklung möglicherweise korrelieren, so zeigt sich, dass gerade Vereine in Regionen mit einer hohen Bevölkerungsdichte, d.h. in erster Linie in urbanen Gebieten, einen Mitgliederrückgang zu verzeichnen hatten. Dagegen hängt ein hoher Anteil an Ehrenamtlichen unter den Mitgliedern sowie der Einsatz und die Offenheit gegenüber digitalen Medien positiv mit der Mitgliederentwicklung zusammen. Es wird also deutlich, dass die Bindung und Gewinnung von ehrenamtlichem Personal nach wie vor ein entscheidender Faktor ist und bleibt. Zudem sollten sich die Vereine neuen Technologien öffnen, um den Trend einer positiven Mitgliederentwicklung, wie vor der Pandemie, fortzusetzen.

Vergleicht man die Mitgliederentwicklung differenziert nach reinen Rehasportvereinen und reinen Behindertensportvereinen, so zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen Vereinen. Das bedeutet, beide Vereinstypen sind in ähnlichem Maße von Mitgliederrückgängen betroffen.

Der objektiv gemessene Rückgang an Mitgliedern wird auch durch die gefühlten Probleme der Vereine im Mitgliederbereich bestätigt. Insbesondere das Problem der Bindung und Gewinnung von Mitgliedern ist sowohl für Behindertensportvereine als auch für andere Sportvereine im Laufe des zweiten Lockdowns gestiegen. Dagegen stellen Probleme im Bereich der Ehrenamtlichen für die Vereine ein weniger starkes Problem dar. Jedoch rechnen weiterhin einige Vereine mit dem Auftreten existenzieller Probleme in den Bereichen der Mitglieder, Ehrenamtlichen und finanziellen Situation im weiteren Verlauf des Jahres 2021. Ob diese Probleme tatsächlich auftreten werden, ist in weiteren langfristigen Befragungen zu untersuchen.

6 Literatur

DOSB (2020). *Bestandserhebung 2020*. Frankfurt: Deutscher Olympischer Sportbund.

7 Kontakt

Deutsche Sporthochschule Köln
Institut für Sportökonomie und Sportmanagement
Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln
Tel: +49-221-4982-6095
Fax: +49-221-4982-8144
E-Mail: breuer@dshs-koeln.de

8 Anhang: Fragebögen

Fragebogen Gesamtvereinsbefragung Welle 8

Fragebogen Zusatzbefragung COVID-19

**Deutsche
Sporthochschule Köln**
German Sport University Cologne

Sportentwicklungsbericht 2020-2022 (Bundesweite Vereinsbefragung)

Auftraggeber: Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Deutscher Olympischer Sportbund,
Landessportbünde aller Länder

Projektleitung: Deutsche Sporthochschule Köln
Institut für Sportökonomie und Sportmanagement
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln

Telefonnummer für Rückfragen: 0221/4982 -6099

Faxnummer: 0221/4982-8144

Email: seb@dshs-koeln.de

Fragen zum Gesamtverein

1. Besteht Ihr Verein aus einer Abteilung oder aus mehreren Abteilungen?

- nur eine Abteilung (=Einspartenverein) mehrere Abteilungen (=Mehrspartenverein)

2. In welchem Jahr wurde Ihr Verein gegründet (z.B. 1963)? im Jahr _____

3. Wie hoch sind in Ihrem Verein die monatlichen Mitgliedsbeiträge für die folgenden Mitgliedergruppen?

Kinder: _____ €/Monat
Jugendliche: _____ €/Monat
Erwachsene: _____ €/Monat

4. Waren im Jahr 2019 in Ihrem Verein KaderathletInnen (OK, PK, EK, NK1, NK2, LK) organisiert?

- ja nein

5. Wie viele Mitglieder kamen zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2019?

Anzahl Mitglieder: _____

6. Schätzen Sie bitte, wie viel Prozent der Mitglieder Ihres Vereins im Jahr 2019 an geselligen Veranstaltungen Ihres Vereins teilgenommen haben (z.B. Weihnachtsfeier, Vereinsball, Sommerfest etc.).

ca. _____%

7. Wie hat sich Ihre Mitgliederzahl seit dem 01.01.2020 entwickelt?

- Die Mitgliederzahl hat zugenommen. Sie ist um _____ Mitglieder gewachsen.
 Die Mitgliederzahl hat abgenommen. Sie ist um _____ Mitglieder gesunken.
 Die Mitgliederzahl ist exakt gleich geblieben.

8. Gibt es in Ihrem Verein Räume für Begegnungen (z.B. ein Vereinsheim, eine Vereinsgaststätte etc.)?

- ja nein

9. Gibt es eine Person in Ihrem Verein, die sich um die Aus- und Weiterbildung der hauptberuflichen und/oder ehrenamtlichen VereinsmitarbeiterInnen kümmert?

- ja nein

10. Gibt es eine Person in Ihrem Verein, die sich explizit um die Weiterentwicklung der Vereinsangebote kümmert?

- ja nein

11. Gibt es eine Person in Ihrem Verein, die sich um die IT und digitale Infrastruktur kümmert?

- ja nein

12. Für wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Verein aufgrund der COVID-19-Pandemie in den nächsten 12 Monaten in den aufgeführten Bereichen existenzbedrohende Probleme bekommt?

Hinweis: Bitte geben Sie einen Prozentwert zwischen 0 und 100 an. 0 bedeutet „überhaupt nicht wahrscheinlich“, 100 bedeutet „absolut wahrscheinlich“. Mit Prozentwerten dazwischen können Sie abstufen.

Wahrscheinlichkeit existenzbedrohender Probleme in den Bereichen:

Finanzielle Situation des Vereins _____ %
Bindung / Gewinnung von Ehrenamtlichen _____ %
Bindung / Gewinnung von Mitgliedern _____ %

	<i>Dies ist in unserem Verein ...</i>					<i>und das</i>
	<i>kein Problem</i>	<i>ein kleines Problem</i>	<i>ein mittleres Problem</i>	<i>ein größeres Problem</i>	<i>ein sehr großes Problem</i>	<i>Problem bedroht Existenz</i>
Bindung/Gewinnung jugendlicher LeistungssportlerInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bindung/Gewinnung von ehrenamtlichen FunktionsträgerInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Qualifizierung unserer ehrenamtlichen FunktionsträgerInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Engagement unserer ehrenamtlichen FunktionsträgerInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bindung/Gewinnung von ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Qualifizierung unserer ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Engagement unserer ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bindung/Gewinnung von KampfrichterInnen bzw. SchiedsrichterInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewinnung von freiwilligen HelferInnen bei sporadischen Einsätzen (z.B. Fahrdienste zu Wettkämpfen/Training, Organisation eines Festes oder einer Sportveranstaltung etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanzielle Situation Ihres Vereins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitliche Verfügbarkeit der Sportstätten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zustand der genutzten Sportstätten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl an Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organisation von Arbeitsteilung und Zuständigkeiten im Verein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klarheit über Strategie und zukünftige Entwicklung des Vereins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fähigkeiten im Bereich Internet und Social Media	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Zusammenarbeit mit Schulen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Zusammenarbeit mit Kindergärten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Unterstützung durch Politik und Verwaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sportanlagen

15. Welche Sportanlagen nutzt Ihr Verein? (Mehrfachantworten möglich)

- Freianlagen (z.B. Sportplätze)
 Hallen
 Sondersportanlagen (Schießstände, Bootsstege etc.)

16. Nutzt Ihr Verein kommunale Sportanlagen bzw. Schulsportanlagen?

- ja nein

Filter wenn ja (für die nächsten 2 Fragen):

16a. Muss für die Nutzung kommunaler bzw. Schulsportanlagen normalerweise eine Nutzungsgebühr entrichtet werden?

- ja nein

16b. Hatte die Nichtnutzungsmöglichkeit durch die COVID-19-Pandemie Auswirkungen auf die Nutzungsgebühr für kommunale Sportanlagen?

- Ja, für die Zeit der Nichtnutzung musste keine Nutzungsgebühr entrichtet werden.
- Ja, für die Zeit der Nichtnutzung musste nur eine reduzierte Nutzungsgebühr entrichtet werden.
- Nein

17. Verfügt Ihr Verein über vereinseigene Sportanlagen?

- ja nein

Filter wenn ja (für die nächsten 3 Fragen):

17a. Dürfen Sie diese Anlage(n) vermieten und die Einnahmen aus der Vermietung behalten?

- ja, alle vereinseigenen Anlagen
- ja, ein Teil der vereinseigenen Anlagen
- nein

17b. Dürfen Sie diese Anlage(n) in Form und Aussehen verändern?

- ja, alle vereinseigenen Anlagen
- ja, ein Teil der vereinseigenen Anlagen
- nein

17c. Dürfen Sie diese Anlage(n) verkaufen und den Verkaufserlös behalten?

- ja, alle vereinseigenen Anlagen
- ja, ein Teil der vereinseigenen Anlagen
- nein

18. Nutzt Ihr Verein Anlagen kommerzieller Anbieter?

- ja nein

Sportangebote

19. Welche Sportangebote gibt es in Ihrem Verein? (Mehrfachantworten möglich)

Sportangebote	Vorhanden
Aerosport/Luftsport (u.a. Ballonsport, Drachen- & Gleitschirmfliegen, Fallschirmspringen, Modellflug, Motorflug, Segelflug, Ultraleichtflug)	<input type="checkbox"/>
Aikido	<input type="checkbox"/>
American Football	<input type="checkbox"/>
Badminton	<input type="checkbox"/>
Baseball / Softball	<input type="checkbox"/>
Basketball / Streetball	<input type="checkbox"/>
Bergsteigen	<input type="checkbox"/>
Biathlon	<input type="checkbox"/>
Billard	<input type="checkbox"/>
Bob- und Schlittensport	<input type="checkbox"/>
Boccia / Boule (inkl. Petanque)	<input type="checkbox"/>
Bowling	<input type="checkbox"/>
Boxen	<input type="checkbox"/>
Cheerleading	<input type="checkbox"/>
Curling	<input type="checkbox"/>
Dart	<input type="checkbox"/>
Drachenboot	<input type="checkbox"/>
Eishockey	<input type="checkbox"/>
Eiskunstlauf	<input type="checkbox"/>
Eisschnelllauf (inkl. Shorttrack)	<input type="checkbox"/>
Eisstockschießen	<input type="checkbox"/>
Fechten	<input type="checkbox"/>
Fitness / Aerobic	<input type="checkbox"/>

Sportangebote	Vorhanden
Floorball	<input type="checkbox"/>
Fußball	<input type="checkbox"/>
Gehörlosensport	<input type="checkbox"/>
Gesundheitssport	<input type="checkbox"/>
Gewichtheben	<input type="checkbox"/>
Golf	<input type="checkbox"/>
Gymnastik (alle Arten, auch Rhythmische Sportgymnastik)	<input type="checkbox"/>
Handball (Halle und Beach)	<input type="checkbox"/>
Hockey (Feld und Halle)	<input type="checkbox"/>
Inlinesport / Rollsport	<input type="checkbox"/>
Inklusive Sportangebote für Menschen mit und ohne Behinderung	<input type="checkbox"/>
Judo	<input type="checkbox"/>
Ju-Jitsu (inkl. Brazilian Jiu-Jitsu)	<input type="checkbox"/>
Kanusport (inkl. Kanupolo, Kajak, Rafting)	<input type="checkbox"/>
Karate	<input type="checkbox"/>
Kegeln	<input type="checkbox"/>
Kickboxen	<input type="checkbox"/>
Klettern	<input type="checkbox"/>
Kraft-Dreikampf	<input type="checkbox"/>
Leichtathletik	<input type="checkbox"/>
Minigolf (inkl. Adventuregolf)	<input type="checkbox"/>
Moderner Fünfkampf	<input type="checkbox"/>
Motorsport	<input type="checkbox"/>
Motoryachtsport	<input type="checkbox"/>
Orientierungslauf	<input type="checkbox"/>
Pferdesport	<input type="checkbox"/>
Radsport	<input type="checkbox"/>
Rasenkraft / Tauziehen	<input type="checkbox"/>
Rehabilitation / Tertiärprävention	<input type="checkbox"/>
Rettungsschwimmen / Rettungssport	<input type="checkbox"/>
Ringens	<input type="checkbox"/>
Rudern	<input type="checkbox"/>
Rugby	<input type="checkbox"/>
Schach	<input type="checkbox"/>
Schießsport (inkl. Bogenschießen)	<input type="checkbox"/>
Schwimmen (inkl. Freiwasserschwimmen)	<input type="checkbox"/>
Segeln	<input type="checkbox"/>
Skisport	<input type="checkbox"/>
Skibob	<input type="checkbox"/>
Snowboard	<input type="checkbox"/>
Sport für Menschen mit körperlichen Behinderungen / chronischen Krankheiten	<input type="checkbox"/>
Sport für Menschen mit geistigen Behinderungen	<input type="checkbox"/>
Sportfischen / Casting	<input type="checkbox"/>
Sportakrobatik	<input type="checkbox"/>
Squash	<input type="checkbox"/>
Surfen (inkl. Kitesurfen, Windsurfen)	<input type="checkbox"/>
Taekwondo	<input type="checkbox"/>
Tanzsport	<input type="checkbox"/>
Tauchen	<input type="checkbox"/>
Tennis	<input type="checkbox"/>
Tischtennis	<input type="checkbox"/>
Trampolin	<input type="checkbox"/>
Trendsport (z.B. Slackline, Parkour, Freerunning, BMX, Trial, Skateboard etc.)	<input type="checkbox"/>
Triathlon (inkl. Duathlon)	<input type="checkbox"/>
Turnen (inkl. Kinderturnen) / Gerätturnen	<input type="checkbox"/>

Sportangebote	Vorhanden
Turnspiele (Prellball, Völkerball, Ringtennis, Korbball, Korbball, Faustball, Indiacaca)	<input type="checkbox"/>
Volleyball (Halle / Beach / Snow)	<input type="checkbox"/>
Walking / Nordic Walking	<input type="checkbox"/>
Wandern	<input type="checkbox"/>
Wasserball	<input type="checkbox"/>
Wasserski / Wakeboarden	<input type="checkbox"/>
Wellenreiten	<input type="checkbox"/>
Sonstige (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>
Sonstige (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>
Sonstige (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>

20. In welchem Umfang treffen die folgenden Aussagen aufgrund der COVID-19-Pandemie auf Ihren Verein zu?

	<i>trifft überhaupt nicht zu</i>	<i>trifft eher nicht zu</i>	<i>teils- teils</i>	<i>trifft eher zu</i>	<i>trifft voll zu</i>
	--	-	+/-	+	++
Unser Verein bietet <u>weniger Sportangebote</u> (inklusive Kurse und Angebote für bestimmte Altersgruppen) an als vor dem Lockdown.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unser Verein bietet <u>weniger Trainingseinheiten pro Woche</u> in seinen Sportangeboten an als vor dem Lockdown.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unser Verein bietet <u>mehr Trainingseinheiten in den Schulferien</u> an als vor dem Lockdown.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Mitglieder kommen <u>seltener zu den Trainingseinheiten</u> als vor dem Lockdown.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unser Verein bietet <u>weniger gesellige Veranstaltungen</u> an als vor dem Lockdown.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ehrenamtlich Aktive und freiwillige HelferInnen

Im Folgenden kommen einige Fragen zu den ehrenamtlich Aktiven und freiwilligen HelferInnen in Ihrem Verein.

21. Bitte geben Sie an, wie viele Personen, differenziert nach Geschlecht, in den aufgeführten Funktionen im Jahr 2019 in Ihrem Verein tätig waren. Wenn es in einem Bereich in Ihrem Verein keine Personen gab, tragen Sie bitte eine 0 (Null) ein. **Bitte geben Sie zudem an, wie viele der von Ihnen genannten Personen (beider Geschlechter) insgesamt jünger als 30 Jahre waren.**

	Anzahl an Personen		
	männlich	weiblich	davon Anzahl
			jünger als 30 Jahre
Vorstandsmitglieder	_____	_____	_____
Abteilungsvorstände	_____	_____	_____
KassenprüferInnen	_____	_____	_____
Schieds-/KampfrichterInnen	_____	_____	_____
Ehrenamtliche(r)* TrainerInnen / ÜbungsleiterInnen	_____	_____	_____
Sonstige Funktion und zwar (bitte nennen): _____	_____	_____	_____

* TrainerInnen/ÜbungsleiterInnen, die keine Aufwandsentschädigung oder eine Aufwandsentschädigung bis maximal in Höhe der Übungsleiterpauschale (€ 2.400 pro Jahr) erhalten.

22. Schätzen Sie bitte, wie viel Prozent aller Mitglieder sich 2019 als freiwillige HelferInnen bei gesonderten Arbeitseinsätzen im Verein beteiligt haben (z. B. im Rahmen der Organisation eines Festes oder einer Sportveranstaltung)?

ca. _____ %

Ehrenamt von und für Jugendliche

23. Gibt es folgende Beteiligungsmöglichkeiten bzw. Ämter für die Jugend (unter 18 Jahren) in Ihrem Verein? (Mehrfachantworten möglich, außer bei „Nein, keine...“)

- JugendvertreterIn, -wartIn, -referentIn mit Sitz im Gesamtvorstand
- Wahl der Jugendvertretung durch die Jugendlichen
- Wahl eines/r Jugendlichen als JugendsprecherIn
- Stimmrecht der Jugendlichen in der Hauptversammlung
- Eigener Jugendvorstand bzw. eigener Jugendausschuss
- Wahl der Jugendvertretung auf Abteilungsebene durch die Jugendlichen
- Sonstige Möglichkeit der Partizipation der Jugend (bitte nennen): _____
- Nein, keine dieser Ämter bzw. Beteiligungsmöglichkeiten

Unterstützungsmaßnahmen

24. Wie stark setzt Ihr Verein auf folgende Maßnahmen zur Unterstützung der Schieds- bzw. KampfrichterInnen? (Mehrfachantworten möglich)

Maßnahmen des Vereins für die Schieds- bzw. KampfrichterInnen	<i>gar nicht</i>				<i>sehr stark</i>
	--	-	+/-	+	++
Würdigung in Vereinsmedien (z.B. Vereinszeitung, Homepage, Facebook)	<input type="checkbox"/>				
Ehrungen und Auszeichnungen (z.B. Ehrennadeln, Orden, Urkunden etc.)	<input type="checkbox"/>				
Unterstützung neuer Ideen (Gestaltungsfreiräume)	<input type="checkbox"/>				
Übernahme von Verwaltungsarbeiten	<input type="checkbox"/>				
Fahrtkostenzuschüsse	<input type="checkbox"/>				
Aufwandsentschädigung	<input type="checkbox"/>				
Kostenübernahme von Fort- und Weiterbildungen (z.B. Lehrgänge, Schulungen, Seminare etc.)	<input type="checkbox"/>				
Bereitstellung von Sportbekleidung/Sportschuhen	<input type="checkbox"/>				
Beitragsminderung	<input type="checkbox"/>				
Andere Leistungen des Vereins für die Schieds- und KampfrichterInnen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>				

Bezahlte Mitarbeit

25. Bitte geben Sie an, ob Ihr Verein im Jahr 2019 über bezahlte MitarbeiterInnen (Vollzeit, Teilzeit, geringfügig Beschäftigte, Honorarbasis) in den Bereichen Führung und Verwaltung, Sport-, Übungs- und Trainingsbetrieb sowie in weiteren Bereichen (z.B. Technik, Wartung, Pflege) verfügt hat.

Filter wenn ja: **25a. Wie viele bezahlte MitarbeiterInnen beschäftigte Ihr Verein 2019 insgesamt? Bitte differenzieren Sie auch nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ)*, geringfügiger Beschäftigung sowie Honorarbasis. Bitte geben Sie jeweils die Anzahl an.** Wenn Sie in einem Bereich über keine bezahlten MitarbeiterInnen verfügt haben, tragen Sie bitte eine 0 (Null) ein.

Aufgabenbereiche	Bezahlte MitarbeiterInnen vorhanden	Filter wenn ja:			
		Anzahl bezahlte MitarbeiterInnen gesamt	davon Anzahl		
			VZÄ*	geringfügig beschäftigt	Honorarbasis
Führung & Verwaltung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	_____	_____	_____	_____
Sport-, Übungs-, Trainingsbetrieb, Betreuung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	_____	_____	_____	_____
Weitere Bereiche (z.B. Technik, Pflege, Wartung)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	_____	_____	_____	_____

* **Hinweis:** Eine Vollzeitstelle entspricht einem Vollzeitäquivalent (VZÄ). Haben Sie z.B. eine Person, die in Vollzeit arbeitet und eine Person, die in Teilzeit die Hälfte der vollen Arbeitszeit arbeitet, so entspricht dies 1,5 VZÄ.

Weiteres Rechenbeispiel: Sie haben:

1 Vollzeitkraft mit 39 Stunden

1 Teilzeitkraft mit 29 Stunden

1 Teilzeitkraft mit 10 Stunden

Berechnung VZÄ.

Vollzeitäquivalent = $(39 + 29 + 10) / 39$

Vollzeitäquivalent = $78 / 39 = 2,0$

Kooperationen

26. Mit welchen der folgenden Einrichtungen arbeitet Ihr Verein bei der Angebotserstellung zusammen? (Mehrfachantworten möglich)

Einrichtung	Zusammenarbeit bei der Angebotserstellung
Anderer Sportverein	<input type="checkbox"/>
Kindergarten/Kindertagesstätte	<input type="checkbox"/>
Schule	<input type="checkbox"/>
Krankenkasse	<input type="checkbox"/>
Jugendamt	<input type="checkbox"/>
Gesundheitsamt	<input type="checkbox"/>
Senioreneinrichtung	<input type="checkbox"/>
Behinderteneinrichtung (z.B. Lebenshilfe etc.)	<input type="checkbox"/>
Mehrgenerationenhaus	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftsunternehmen	<input type="checkbox"/>
Kommerzieller Sportanbieter (z.B. Fitnessstudio)	<input type="checkbox"/>
Grundsicherungsamt (z.B. Arbeitsamt)	<input type="checkbox"/>
Sonstige (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>

Digitalisierung

27. Inwiefern treffen folgende Aussagen zur Digitalisierung in Ihrem Verein zu?

	<i>trifft überhaupt nicht zu</i>	<i>trifft eher nicht zu</i>	<i>teils- teils</i>	<i>trifft eher zu</i>	<i>trifft voll zu</i>
	--	-	+/-	+	++
Wir wissen nicht genau, welche Maßnahmen zur Digitalisierung nötig sind und wo wir in unserem Verein anfangen sollen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viele Risiken der Digitalisierung sind noch überhaupt nicht absehbar, daher hält sich unser Verein noch zurück.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In unserem Verein fehlen die notwendigen technischen Kompetenzen, um die Digitalisierung voranzutreiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In unserem Verein fehlen die notwendigen Ressourcen (Zeit, Personal, Geld), um die Digitalisierung voranzutreiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitalisierung ist für unseren Verein weniger relevant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anfangsinvestitionen in Technologien und Mehraufwand der Digitalisierung sind für unseren Verein schwer zu schultern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Digitalisierung hat ihre Grenzen, unser Verein bleibt in bestimmten Bereichen ganz bewusst analog.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28. Inwiefern treffen folgende Aussagen zur Nutzung digitaler Medien in Ihrem Verein zu?

	<i>trifft überhaupt nicht zu</i>	<i>trifft eher nicht zu</i>	<i>teils- teils</i>	<i>trifft eher zu</i>	<i>trifft voll zu</i>
	--	-	+/-	+	++
Für Marketingaktivitäten und die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins werden soziale Medien genutzt (z.B. Facebook, Twitter, Instagram).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kommunikation mit den Mitgliedern läuft über digitale Medien (z.B. E-Mail, WhatsApp).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kommunikation mit unseren ehrenamtlich Engagierten erfolgt über digitale Medien (z.B. WhatsApp, Helfer-App).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kommunikation mit externen Organisationen und Partnern (z.B. Verbänden, Schulen) läuft über digitale Medien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Belegungsplanung von Sportstätten erfolgt digital.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Planung und Organisation des Trainings-/Wettkampfbetriebs erfolgt digital (z.B. Homepage, Vereins-App).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Planung und Organisation von Kursangeboten erfolgt digital (z.B. Homepage, Vereins-App).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Planung und Durchführung von Veranstaltungen wird digital unterstützt (z.B. Projektmanagementsoftware, digitale Kassensysteme).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Mitgliederverwaltung des Vereins ist digitalisiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Finanzbuchhaltung des Vereins ist digitalisiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Um zusätzliche Einnahmen zu generieren, setzt unser Verein auf digitale Fundraising-Kanäle (z.B. Online-Spendenaktionen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Während der Unterbrechung des Sportbetriebs aufgrund der COVID-19-Pandemie gab es in unserem Verein digitale Ersatzangebote für die Mitglieder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Finanzen

Nun bitten wir Sie, Angaben zu den Finanzmitteln, die Ihnen im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung standen zu machen sowie Angaben über die Ausgaben Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2019 zu tätigen.

29. Wie hoch waren die gesamten Einnahmen Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2019? _____ €
 30. Wie hoch waren die gesamten Ausgaben Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2019? _____ €

31. Bitte geben Sie an, in welchen der folgenden Kategorien Sie im Haushaltsjahr 2019 Einnahmen hatten.
 (Mehrfachantworten möglich)

Filter wenn vorhanden: 31a. Bitte machen Sie nun detaillierte Angaben zur Höhe der von Ihnen genannten Einnahmekategorien im Haushaltsjahr 2019. Bitte geben Sie nur ganze Zahlen ein.

Einnahmen aus...	vorhan- den	<i>Wenn vorhanden:</i>
		Höhe in €
Mitgliedsbeiträgen	<input type="checkbox"/>	_____
Aufnahmegebühren	<input type="checkbox"/>	_____
Spenden	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen der Sportorganisationen: LSB, KSB, SSB, etc.	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen der Sportorganisationen: Fachverbände	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen aus der Sportförderung des Landes	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen aus der Sportförderung des Kreises/der Stadt/der Gemeinde	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen aus europäischen Fördermitteln (z.B. EU-Strukturfonds, Erasmus+ für Bildung, Jugend & Sport)	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen des Fördervereins	<input type="checkbox"/>	_____
Zuschüssen sonstiger Förderprogramme (z.B. Arbeitsamt)	<input type="checkbox"/>	_____
Kursgebühren	<input type="checkbox"/>	_____
Vermögensverwaltung (z.B. Zinseinnahmen)	<input type="checkbox"/>	_____
Selbstbetriebener Gaststätte	<input type="checkbox"/>	_____
Sportveranstaltungen (Zuschauereinnahmen, Startgelder, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
Leistungen für Mitglieder gegen Entgelt (Platz-, Hallenmieten o.ä.)	<input type="checkbox"/>	_____
Geselligen Veranstaltungen (z.B. Vereinsball, Karnevalsveranstaltung, Hafenfeste)	<input type="checkbox"/>	_____
Speisen- und Getränkeverkauf (z.B. bei Sportfesten, Weihnachtsmärkten, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
Tombolas (z.B. Losverkauf)	<input type="checkbox"/>	_____
Altmaterialsammlungen (z.B. Altpapier)	<input type="checkbox"/>	_____
Verkauf von Sportbekleidung und Sport- oder Fanartikeln (z.B. Merchandising)	<input type="checkbox"/>	_____
Werbeverträgen aus dem Bereich Trikot, Ausrüstung	<input type="checkbox"/>	_____
Werbeverträgen aus dem Bereich Bande	<input type="checkbox"/>	_____
Werbeverträgen aus dem Bereich Übertragungsrechte	<input type="checkbox"/>	_____
Werbeverträgen aus dem Bereich Anzeigen	<input type="checkbox"/>	_____
Eigener Wirtschaftsgesellschaft	<input type="checkbox"/>	_____
Leistungen für Nicht-Mitglieder gegen Entgelt (z.B. Platz-, Hallenmieten; Vermietung von Ausrüstungsgegenständen, Booten, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
Leistungen für Kooperationspartner gegen Entgelt	<input type="checkbox"/>	_____
Leistungen aus Vermietung/Verpachtung von vereinseigenen Anlagen (z.B. für Feiern, Übernachtungsangebote, Trainingslager, Bootsliegeplätze, Winterlager etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
Kreditaufnahme	<input type="checkbox"/>	_____
Erstattungen / Zuschüsse von Krankenkassen	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Einnahmen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Einnahmen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Einnahmen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____

32. Bitte geben Sie an, in welchen der folgenden Kategorien Sie im Haushaltsjahr 2019 Ausgaben hatten.
(Mehrfachantworten möglich)

Filter wenn vorhanden: 32a. Bitte machen Sie nun detaillierte Angaben zur Höhe der von Ihnen genannten Ausgabekategorien im Haushaltsjahr 2019. Bitte geben Sie nur ganze Zahlen ein.

Ausgaben für...	vorhanden	Wenn vorhanden:
		Höhe in €
1. Personalkosten	XXXX	XXXXXX
- Verwaltungspersonal	<input type="checkbox"/>	_____
- TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen, SportlehrerInnen	<input type="checkbox"/>	_____
- Zahlungen an SportlerInnen	<input type="checkbox"/>	_____
- Wartungspersonal, PlatzwartIn etc.	<input type="checkbox"/>	_____
2. Kosten für den Sportbetrieb	XXXX	XXXXXX
- Kosten für Sportgeräte und Sportkleidung	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb eigener Anlagen (z.B. Energie, Wasser, Reparaturen, Instandhaltung etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Mieten und Kostenerstattung für die Benutzung von nicht vereinseigenen Sportanlagen bzw. -einrichtungen	<input type="checkbox"/>	_____
- Reisekosten für Übungs- & Wettkampfbetrieb (Trainingslager, Wettkämpfe, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für die Durchführung eigener sportlicher Veranstaltungen (Wettkämpfe, Turniere, Regatten, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Startgelder / Meldegelder	<input type="checkbox"/>	_____
- SchiedsrichterInnen- / KampfrichterInnen-Einsätze	<input type="checkbox"/>	_____
- Spielberechtigungen / Pässe / Lizenzen	<input type="checkbox"/>	_____
3. Abgaben / Steuern	XXXX	XXXXXX
- Abgaben an Sportorganisationen: LSB, KSB, SSB, etc.	<input type="checkbox"/>	_____
- Abgaben an Sportorganisationen: Fachverbände	<input type="checkbox"/>	_____
- Steuern aller Art	<input type="checkbox"/>	_____
- Gema-Gebühren	<input type="checkbox"/>	_____
- Ordnungsgelder / Straf gelder	<input type="checkbox"/>	_____
4. Allgemeinkosten	XXXX	XXXXXX
- Allgemeine Verwaltungskosten	<input type="checkbox"/>	_____
- Versicherungen	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für außersportliche Veranstaltungen (z.B. Feste)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für Ehrungen / Geschenke / Jubiläen (z.B. Urkunden, Pokale, Ehrennadeln)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten im Rahmen von Tombolas (z.B. Lose, Preise, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notar; Vereinsregistereintragungen	<input type="checkbox"/>	_____
- Wareneinkauf	<input type="checkbox"/>	_____
5. Werbung / Werbemaßnahmen	<input type="checkbox"/>	_____
6. Kapitaldienst (Zinsen, Tilgungen)	<input type="checkbox"/>	_____
7. Rückstellungen	<input type="checkbox"/>	_____
8. Sonstige Kosten (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Kosten (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Kosten (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____

33. Wie hoch war die Summe der Vermögensgegenstände Ihres Vereins zum Ende des Jahres 2019?

(Vermögensgegenstände = Summe der Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Sportanlagen, Sportgeräte, Bankguthaben, Barvermögen, etc.). Wenn Sie ein Bestandsverzeichnis führen, tragen Sie die dort geführte Summe ein. _____ €

34. Wie hoch war die Summe des Schuldenbestandes Ihres Vereins zum Ende des Jahres 2019?

(Schuldenbestand = Summe der Verbindlichkeiten wie Bankverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, etc.). Wenn Sie ein Bestandsverzeichnis führen, tragen Sie die dort geführte Summe ein. Wenn Ihr Verein keine Schulden hatte, tragen Sie bitte eine 0 (Null) ein.

_____ €

35. Führt Ihr Verein ein Bestandsverzeichnis gemäß § 260 BGB?

ja

nein

36. Wie hoch war die Summe der beschafften Sachgüter und/oder Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2019, deren Nutzen dem Verein über mehrere Jahre zukommt (=Investitionen)?

(Zum Investitionsbereich gehören sowohl materielle Investitionen wie Sportanlagen und Sportgeräte, die IT-Infrastruktur als auch immaterielle Investitionen wie Weiterbildungen und Beratungsdienstleistungen). Wenn Ihr Verein 2019 keine Investitionen getätigt hat, tragen Sie bitte eine 0 (Null) ein.

_____ €

37. Wie hoch waren die freien und zweckgebundenen Rücklagen Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2019?

Höhe freie Rücklagen: _____ €

Höhe zweckgebundene Rücklagen: _____ €

Schluss

Wer hat bei Ihnen im Verein den vorliegenden Fragebogen hauptsächlich bearbeitet? (Mehrfachantworten möglich)

Vorstandsmitglied

hauptberufliche/r MitarbeiterIn

ehrenamtliche/r MitarbeiterIn, der/die nicht zum Vorstand gehört

andere Person

Um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Sportvereine genauer untersuchen zu können, wurden wir beauftragt, im Laufe des Jahres 2021 eine ergänzende Kurzbefragung von Sportvereinen durchzuführen. Ziel dieser Befragung ist u.a., weiteren Unterstützungsbedarf zu signalisieren. Die Befragung wird online durchgeführt, ist anonym und wird nur für wissenschaftliche Zwecke genutzt.

Wären Sie prinzipiell bereit, diese Kurzbefragung zu unterstützen?

ja

nein

Filter wenn ja: Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse an, unter der wir Sie zu der Kurzbefragung einladen dürfen.

Im Rahmen des Sportentwicklungsberichts 2020-2022 wird auch eine Befragung der Vereinsmitglieder stattfinden. Diese Befragung ist für die erste Jahreshälfte 2021 geplant. Dadurch erhalten die Sportvereine wertvolle Informationen z.B. über die Zufriedenheit Ihrer Mitglieder. Die Befragung wird online durchgeführt, ist anonym und wird nur für wissenschaftliche Zwecke genutzt.

Wären Sie als Verein bereit, an der Befragung Ihrer Mitglieder mitzuwirken?

ja

nein

Filter wenn ja: Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse an, unter der wir Sie für die Befragung Ihrer Mitglieder kontaktieren dürfen.

Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Mitarbeit!

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, weitere Anmerkungen zu Ihrem Verein und der Befragung zu machen:

Telefonnummer für Rückfragen: 0221/4982-6099

Faxnummer: 0221/4982-8144

Email: seb@dshs-koeln.de

**Deutsche
Sporthochschule Köln**
German Sport University Cologne

Sportentwicklungsbericht 2020-2022

**Zusatz-Vereinsbefragung 2021:
COVID-19-Thematik**

Auftraggeber: Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Deutscher Olympischer Sportbund,
Landessportbünde

Projektleitung: Deutsche Sporthochschule Köln
Institut für Sportökonomie und Sportmanagement
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln

Telefonnummer für Rückfragen: 0221/4982 -6099

Faxnummer: 0221/4982-8144

Email: seb@dshs-koeln.de

Allgemeine Fragen

1. Wie viele neue Mitglieder sind im Jahr 2020 in Ihren Verein eingetreten?

Anzahl Eintritte gesamt: _____
davon Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren: _____
davon Senioren über 60 Jahre: _____

2. Wie viele Mitglieder sind im Jahr 2020 aus Ihrem Verein ausgetreten?

Anzahl Austritte gesamt: _____
davon Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren: _____
davon Senioren über 60 Jahre: _____

3. Wie viele Mitglieder treten in einem normalen Jahr in Ihren Verein ein?

Durchschnittliche Anzahl Eintritte gesamt: _____
davon durchschnittlich Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren: _____
davon durchschnittlich Senioren über 60 Jahre: _____

4. Wie viele Mitglieder treten in einem normalen Jahr aus Ihrem Verein aus?

Durchschnittliche Anzahl Austritte gesamt: _____
davon durchschnittlich Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren: _____
davon durchschnittlich Senioren über 60 Jahre: _____

5. Hat sich die Anzahl an Personen, die in Vorstandsfunktionen (inkl. Abteilungsvorstände) tätig sind, zwischen dem 01.01.2020 und dem 31.12.2020 verändert?

- Nein, die Anzahl an Personen, die in Vorstandsfunktionen tätig sind, ist im Jahr 2020 exakt gleich geblieben.
- Ja, die Anzahl an Personen, die in Vorstandsfunktionen tätig sind, hat im Jahr 2020 zugenommen.
Sie ist um _____ Person/en gewachsen.
- Ja, die Anzahl an Personen, die in Vorstandsfunktionen tätig sind, hat im Jahr 2020 abgenommen.
Sie ist um _____ Person/en gesunken.

6. Hat sich die Anzahl Ihrer ehrenamtlichen ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen zwischen dem 01.01.2020 und dem 31.12.2020 verändert?

- Nein, die Anzahl der ehrenamtlichen ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen ist im Jahr 2020 exakt gleich geblieben.
- Ja, die Anzahl der ehrenamtlichen ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen hat im Jahr 2020 zugenommen.
Sie ist um _____ Person/en gewachsen.
- Ja, die Anzahl der ehrenamtlichen ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen hat im Jahr 2020 abgenommen.
Sie ist um _____ Person/en gesunken.

7. Hat sich die Anzahl Ihrer Kampf- bzw. SchiedsrichterInnen zwischen dem 01.01.2020 und dem 31.12.2020 verändert?

- Nein, die Anzahl der Kampf- bzw. SchiedsrichterInnen ist im Jahr 2020 exakt gleich geblieben.
- Ja, die Anzahl der Kampf- bzw. SchiedsrichterInnen hat im Jahr 2020 zugenommen.
Sie ist um _____ Person/en gewachsen.
- Ja, die Anzahl der Kampf- bzw. SchiedsrichterInnen hat im Jahr 2020 abgenommen.
Sie ist um _____ Person/en gesunken.
- Wir hatten im Jahr 2020 keine Kampf- bzw. SchiedsrichterInnen.

8. Hat sich die Anzahl Ihrer bezahlten MitarbeiterInnen zwischen dem 01.01.2020 und dem 31.12.2020 verändert?

- Nein, die Anzahl der bezahlten MitarbeiterInnen ist im Jahr 2020 exakt gleich geblieben.
- Ja, die Anzahl der bezahlten MitarbeiterInnen hat im Jahr 2020 zugenommen.
Sie ist um _____ Person/en gewachsen.
- Ja, die Anzahl der bezahlten MitarbeiterInnen hat im Jahr 2020 abgenommen.
Sie ist um _____ Person/en gesunken.
- Wir hatten im Jahr 2020 keine bezahlten MitarbeiterInnen.

9. Schätzen Sie bitte, für wie viel Prozent der Sportangebote Ihres Vereins es im 1. Lockdown digitale Ersatzangebote gab. Bitte geben Sie einen Prozentwert zwischen 0 und 100 an.

_____ %

10. Schätzen Sie bitte, für wie viel Prozent der Sportangebote Ihres Vereins es im 2. Lockdown digitale Ersatzangebote gab. Bitte geben Sie einen Prozentwert zwischen 0 und 100 an.

_____ %

11. Schätzen Sie bitte, wie viel Prozent der Sportangebote Ihres Vereins seit 01.03.2020 durch Outdoor-Sportaktivitäten (z.B. Nutzung von Freiflächen anstatt Hallen) ersetzt wurden. Bitte geben Sie einen Prozentwert zwischen 0 und 100 an.

_____ %

12. Hat sich die Taktung der Vorstandssitzungen im 1. Lockdown im Vergleich zur Zeit davor verändert?

ja nein

Filter: wenn ja:

12a. Bitte geben Sie an, wie sich die Taktung der Vorstandssitzungen im 1. Lockdown verändert hat:

Der Vorstand tagte:

deutlich seltener seltener häufiger deutlich häufiger

13. Hat sich die Taktung der Vorstandssitzungen im 2. Lockdown im Vergleich zum 1. Lockdown verändert?

ja nein

Filter: wenn ja:

13a. Bitte geben Sie an, wie sich die Taktung der Vorstandssitzungen im 2. Lockdown verändert hat:

Der Vorstand tagte:

deutlich seltener seltener häufiger deutlich häufiger

14. Wurde im Jahr 2020 eine Jahreshauptversammlung (ggf. auch in digitaler Form) durchgeführt?

ja nein

Filter: wenn ja (für 14a und 14b):

14a: In welcher Form wurde die Jahreshauptversammlung 2020 durchgeführt?

- in Präsenz
 digital
 im Umlaufverfahren
 in einer Mischform (z.B. Präsenz und digital)
 in einer anderen Form. Bitte nennen:

14b. Wie viele Mitglieder haben an der Jahreshauptversammlung im Jahr 2020 teilgenommen?

Anzahl Mitglieder: _____

15. Wurden im Jahr 2020 gesellige Veranstaltungen (ggf. auch digital) in Ihrem Verein durchgeführt?

ja nein

Filter: wenn ja (für 15a und 15b):

15a: In welcher Form wurden gesellige Veranstaltungen im Jahr 2020 durchgeführt? (Mehrfachnennungen möglich)

- in Präsenz
 digital

15b. Schätzen Sie bitte, wie viel Prozent der Mitglieder Ihres Vereins im Jahr 2020 an geselligen Veranstaltungen Ihres Vereins teilgenommen haben. Bitte geben Sie einen Prozentwert zwischen 0 und 100 an.

ca. _____%

16. Hat Ihr Verein im Zuge der COVID-19-Pandemie folgende Dinge umgesetzt?

	<i>bereits umgesetzt / in Umsetzung</i>	<i>geplant</i>	<i>nicht geplant</i>
(Stärkere) Digitalisierung des Vereinsmanagements (z.B. Buchungssysteme, Vereinsmanagement, Kommunikation)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intensivere Kommunikation mit den Mitgliedern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neue Wege bei der Erschließung von Finanzquellen (z.B. Fundraising)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bildung von Rücklagen (freie und/oder zweckgebundene)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modernisierung/Sanierung/Bau vereinseigener Sportanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17. Hat Ihr Verein im Jahr 2020 Unterstützungsleistungen bzw. -maßnahmen der Sportverbände in Anspruch genommen? (Mehrfachnennungen möglich)

- Ja, Beratung/Information zu finanziellen Unterstützungsleistungen mit Bezug zu COVID-19.
- Ja, Beratung/Information zur Umsetzung des (sportlichen) Angebotes unter Pandemiebedingungen.
- Ja, Beratung/Information zu rechtlichen Fragen der Vereinsorganisation mit Bezug zu COVID-19 (z.B. Mitgliederversammlungen).
- Ja, Teilnahme an digitalen Bildungsmaßnahmen im Bereich der Sportpraxis.
- Ja, Teilnahme an digitalen Bildungsmaßnahmen im Bereich des Vereinsmanagements.
- Ja, Sonderförderprogramme mit Bezug zu COVID-19 (z.B. für die Erstellung digitaler Angebote).
- Ja, Sonstiges (bitte nennen):
- Nein, unser Verein hat 2020 keine Unterstützungsleistungen der Sportverbände in Anspruch genommen.

Probleme Ihres Vereins

18. Wie groß sind zurzeit folgende Probleme Ihres Vereins?

Filter: wenn sehr großes Problem:

18a. Sie haben angegeben, dass es sich bei den unten aufgeführten Problemen um sehr große Probleme Ihres Vereins handelt. Bitte markieren Sie hier außerdem die jeweilige Antwortoption, falls dieses sehr große Problem die Existenz Ihres Vereins bedroht. (Mehrfachnennungen möglich)

	<i>Dies ist in unserem Verein ...</i>					<i>und das</i>
	<i>kein Problem</i>	<i>ein kleines Problem</i>	<i>ein mittleres Problem</i>	<i>ein größeres Problem</i>	<i>ein sehr großes Problem</i>	<i>Problem bedroht Existenz</i>
Bindung/Gewinnung von Mitgliedern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikation der Mitglieder mit dem Verein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bindung/Gewinnung von ehrenamtlichen FunktionsträgerInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bindung/Gewinnung von ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bindung/Gewinnung von KampfrichterInnen bzw. SchiedsrichterInnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanzielle Situation Ihres Vereins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl an Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fähigkeiten im Bereich Internet und Social Media	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Unterstützung durch Politik und Verwaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

19. Für wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Verein aufgrund der COVID-19-Pandemie bis Ende des Jahres 2021 in den aufgeführten Bereichen existenzbedrohende Probleme bekommt? Hinweis: Bitte geben Sie einen Prozentwert zwischen 0 und 100 an. 0 bedeutet „überhaupt nicht wahrscheinlich“, 100 bedeutet „absolut wahrscheinlich“. Mit Prozentwerten dazwischen können Sie abstufen.

Wahrscheinlichkeit existenzbedrohender Probleme in den Bereichen:

Finanzielle Situation des Vereins _____ %
 Bindung / Gewinnung von Ehrenamtlichen _____ %
 Bindung / Gewinnung von Mitgliedern _____ %

Finanzen

20. Ist Ihr Verein aufgrund des Aussetzens des Sportbetriebs aufgrund der COVID-19-Pandemie den Mitgliedern bei den Beiträgen entgegengekommen?

ja nein

Filter: wenn ja: 20a. In welcher Form ist Ihr Verein den Mitgliedern bei den Beiträgen entgegengekommen?
 (Mehrfachnennungen möglich)

- Durch die Möglichkeit des Aussetzens / der Rückvergütung der Beitragszahlung.
- Durch die Möglichkeit der Stundung / des Aufschiebs der Beitragszahlung.
- Durch die Möglichkeit der Reduzierung der Beitragszahlung.
- Durch Verrechnung der Einsparungen (z.B. im Bereich der Sportstätten und ÜbungsleiterInnen) mit dem Mitgliedsbeitrag im folgenden Jahr.
- Durch folgende sonstige Maßnahme: bitte nennen:

21. Hat Ihr Verein im Jahr 2020 finanzielle Hilfsmaßnahmen für Sportvereine im Rahmen der COVID-19-Pandemie beantragt oder dies erwogen?

- Ja, beantragt.
- Erwogen, aber letztlich nicht beantragt.
- Nein, weder beantragt noch erwogen.

Filter: wenn „Ja, beantragt“ ODER „Erwogen, aber letztlich nicht beantragt“:

21a: Wie aufwändig schätzen Sie die Beantragung von Hilfsmaßnahmen für Sportvereine im Rahmen der COVID-19-Pandemie ein? Bitte schätzen Sie die Größe des Aufwandes ein von „sehr klein“ bis „sehr groß“.

	<i>sehr klein</i>	<i>klein</i>	<i>mittelmäßig</i>	<i>groß</i>	<i>sehr groß</i>
	--	-	+/-	+	++
Der Aufwand zur Beantragung finanzieller Hilfsmaßnahmen für Sportvereine im Rahmen der COVID-19-Pandemie ist...	<input type="checkbox"/>				

Filter: wenn „Ja, beantragt“ bei 21:

21b. Welche finanziellen Hilfsmaßnahmen hat Ihr Verein im Rahmen der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 beantragt?

Wenn beantragt: Bitte differenzieren Sie hier zwischen Krediten und nicht-rückzahlbaren Zuschüssen. Bitte geben Sie auch an, ob die beantragten Maßnahmen jeweils genehmigt wurden. (Mehrfachantworten möglich)

Hilfsmaßnahmen	Beantragt	Filter: Wenn beantragt:			
		Kredite beantragt	Nicht-rückzahlbare Zuschüsse beantragt	Kredite genehmigt	Nicht-rückzahlbare Zuschüsse genehmigt
Liquiditätshilfen (z.B. Bund, Land, Kommune, LSB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kurzarbeitergeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige: bitte nennen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Filter: wenn bei 21b jeweils mindestens eine Hilfsmaßnahme (Kredite und/oder nicht-rückzahlbare Zuschüsse) genehmigt:

21c. Wie hoch waren die genehmigten Hilfsmaßnahmen im Jahr 2020 insgesamt?

Kredite: _____ €
 Nicht-rückzahlbare Zuschüsse: _____ €

Nun bitten wir Sie, Angaben zu den Finanzmitteln, die Ihnen im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung standen zu machen sowie Angaben über die Ausgaben Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2020 zu tätigen.

22. Wie hoch waren die gesamten Einnahmen Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2020? _____ €

23. Wie hoch waren die gesamten Ausgaben Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2020? _____ €

24. Bitte geben Sie an, in welchen der folgenden Kategorien Sie im Haushaltsjahr 2020 Einnahmen hatten.
(Mehrfachantworten möglich)

Filter: wenn vorhanden: 24a. Bitte machen Sie nun detaillierte Angaben zur Höhe der von Ihnen genannten Einnahmekategorien im Haushaltsjahr 2020. Bitte geben Sie nur ganze Zahlen ein.

Einnahmen aus...	vorhanden	Wenn vorhanden:
		Höhe in €
1. Mitgliedsbeiträgen	<input type="checkbox"/>	_____
2. Aufnahmegebühren	<input type="checkbox"/>	_____
3. Spenden	<input type="checkbox"/>	_____
4. Zuschüssen	XXXXXX	XXXXXX
- der Sportorganisationen: LSB, KSB, SSB, etc.	<input type="checkbox"/>	_____
- der Sportorganisationen: Fachverbände	<input type="checkbox"/>	_____
- aus der Sportförderung des Landes	<input type="checkbox"/>	_____
- aus der Sportförderung des Kreises/der Stadt/der Gemeinde	<input type="checkbox"/>	_____
- aus europäischen Fördermitteln (z.B. EU-Strukturfonds, Erasmus+ für Bildung, Jugend & Sport)	<input type="checkbox"/>	_____
- des Fördervereins	<input type="checkbox"/>	_____
- sonstiger Förderprogramme (z.B. Arbeitsamt)	<input type="checkbox"/>	_____
5. Kursgebühren	<input type="checkbox"/>	_____
6. Vermögensverwaltung (z.B. Zinseinnahmen)	<input type="checkbox"/>	_____
7. Selbstbetriebener Gaststätte	<input type="checkbox"/>	_____
8. Sportveranstaltungen (Zuschauereinnahmen, Startgelder, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
9. Leistungen für Mitglieder gegen Entgelt (Platz-, Hallenmieten o.ä.)	<input type="checkbox"/>	_____
10. Geselligen Veranstaltungen (z.B. Vereinsball, Karnevalsveranstaltung, Hafenfeste)	<input type="checkbox"/>	_____
11. Speisen- und Getränkeverkauf (z.B. bei Sportfesten, Weihnachtsmärkten, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
12. Tombolas (z.B. Losverkauf)	<input type="checkbox"/>	_____
13. Altmaterialsammlungen (z.B. Altpapier)	<input type="checkbox"/>	_____
14. Verkauf von Sportbekleidung und Sport- oder Fanartikeln (z.B. Merchandising)	<input type="checkbox"/>	_____
15. Werbeverträgen aus dem Bereich	XXXXXX	XXXXXX
- Trikot, Ausrüstung	<input type="checkbox"/>	_____
- Bande	<input type="checkbox"/>	_____
- Übertragungsrechte	<input type="checkbox"/>	_____
- Anzeigen	<input type="checkbox"/>	_____
16. Eigener Wirtschaftsgesellschaft	<input type="checkbox"/>	_____
17. Leistungen für Nicht-Mitglieder gegen Entgelt (z.B. Platz-, Hallenmieten; Vermietung von Ausrüstungsgegenständen, Booten, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
18. Leistungen für Kooperationspartner gegen Entgelt	<input type="checkbox"/>	_____
19. Leistungen aus Vermietung/Verpachtung von vereinseigenen Anlagen (z.B. für Feiern, Übernachtungsangebote, Trainingslager, Bootsliegeplätze, Winterlager etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
20. Kreditaufnahme	<input type="checkbox"/>	_____
21. Erstattungen / Zuschüsse von Krankenkassen	<input type="checkbox"/>	_____
22. Sonstige Einnahmen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Einnahmen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Einnahmen (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____

25. Bitte geben Sie an, in welchen der folgenden Kategorien Sie im Haushaltsjahr 2020 Ausgaben hatten.
(Mehrfachantworten möglich)

Filter: wenn vorhanden: 25a. Bitte machen Sie nun detaillierte Angaben zur Höhe der von Ihnen genannten Ausgabekategorien im Haushaltsjahr 2020. Bitte geben Sie nur ganze Zahlen ein.

Ausgaben für...	vorhanden	Wenn vorhanden:
		Höhe in €
1. Personalkosten	XXXX	XXXXXX
- Verwaltungspersonal	<input type="checkbox"/>	_____
- TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen, SportlehrerInnen	<input type="checkbox"/>	_____
- Zahlungen an SportlerInnen	<input type="checkbox"/>	_____
- Wartungspersonal, PlatzwartIn etc.	<input type="checkbox"/>	_____
2. Kosten für den Sportbetrieb	XXXX	XXXXXX
- Kosten für Sportgeräte und Sportkleidung	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb eigener Anlagen (z.B. Energie, Wasser, Reparaturen, Instandhaltung etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Mieten und Kostenerstattung für die Benutzung von nicht vereinseigenen Sportanlagen bzw. -einrichtungen	<input type="checkbox"/>	_____
- Reisekosten für Übungs- & Wettkampfbetrieb (Trainingslager, Wettkämpfe, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für die Durchführung eigener sportlicher Veranstaltungen (Wettkämpfe, Turniere, Regatten, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Startgelder / Meldegelder	<input type="checkbox"/>	_____
- SchiedsrichterInnen- / KampfrichterInnen-Einsätze	<input type="checkbox"/>	_____
- Spielberechtigungen / Pässe / Lizenzen	<input type="checkbox"/>	_____
3. Abgaben / Steuern	XXXX	XXXXXX
- Abgaben an Sportorganisationen: LSB, KSB, SSB, etc.	<input type="checkbox"/>	_____
- Abgaben an Sportorganisationen: Fachverbände	<input type="checkbox"/>	_____
- Steuern aller Art	<input type="checkbox"/>	_____
- Gema-Gebühren	<input type="checkbox"/>	_____
- Ordnungsgelder / Straf gelder	<input type="checkbox"/>	_____
4. Allgemeinkosten	XXXX	XXXXXX
- Allgemeine Verwaltungskosten	<input type="checkbox"/>	_____
- Versicherungen	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für außersportliche Veranstaltungen (z.B. Feste)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für Ehrungen / Geschenke / Jubiläen (z.B. Urkunden, Pokale, Ehrennadeln)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten im Rahmen von Tombolas (z.B. Lose, Preise, etc.)	<input type="checkbox"/>	_____
- Kosten für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notar; Vereinsregistereintragungen	<input type="checkbox"/>	_____
- Wareneinkauf	<input type="checkbox"/>	_____
5. Werbung / Werbemaßnahmen	<input type="checkbox"/>	_____
6. Kapitaldienst (Zinsen, Tilgungen)	<input type="checkbox"/>	_____
7. Rückstellungen	<input type="checkbox"/>	_____
8. Sonstige Kosten (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Kosten (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Kosten (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	_____

26. Wie hoch war die Summe der Vermögensgegenstände Ihres Vereins zum Ende des Jahres 2020?

(Vermögensgegenstände = Summe der Vermögensgegenstände wie Grundstücke, Sportanlagen, Sportgeräte, Bankguthaben, Barvermögen, etc.). Wenn Sie ein Bestandsverzeichnis führen, tragen Sie die dort geführte Summe ein.

_____ €

27. Wie hoch war die Summe des Schuldenbestandes Ihres Vereins zum Ende des Jahres 2020?

(Schuldenbestand = Summe der Verbindlichkeiten wie Bankverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, etc.). Wenn Sie ein Bestandsverzeichnis führen, tragen Sie die dort geführte Summe ein. Wenn Ihr Verein keine Schulden hatte, tragen Sie bitte eine 0 (Null) ein.

_____ €

28. Wie hoch war die Summe der beschafften Sachgüter oder Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2020, deren Nutzen dem Verein über mehrere Jahre zukommt (=Investitionen)?

(Zum Investitionsbereich gehören sowohl materielle Investitionen wie Sportanlagen und Sportgeräte, die IT-Infrastruktur als auch immaterielle Investitionen wie Weiterbildungen und Beratungsdienstleistungen). Wenn Ihr Verein keine Investitionen getätigt hat, tragen Sie bitte eine 0 (Null) ein.

_____ €

29. Wie hoch waren die freien und zweckgebundenen Rücklagen Ihres Vereins im Haushaltsjahr 2020?

Höhe freie Rücklagen: _____ €

Höhe zweckgebundene Rücklagen: _____ €

Schluss

30. Wer hat bei Ihnen im Verein den vorliegenden Fragebogen hauptsächlich bearbeitet? (Mehrfachantworten möglich)

- Vorstandsmitglied
- hauptberufliche/r MitarbeiterIn
- ehrenamtliche/r MitarbeiterIn, der/die nicht zum Vorstand gehört
- andere Person

31. Waren Sie an der Beantwortung der Vereinsbefragung im Herbst 2020 im Rahmen des Sportentwicklungsberichts beteiligt?

- Ja, ich habe die Vereinsbefragung im Herbst 2020 alleine beantwortet.
- Ja, ich habe die Vereinsbefragung im Herbst 2020 gemeinsam mit Vereinskollegen bzw. Vereinskolleginnen beantwortet.
- Nein, ich war nicht an der Beantwortung der Vereinsbefragung im Herbst 2020 beteiligt.

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, weitere Anmerkungen zu Ihrem Verein und der Befragung zu machen:

Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Mitarbeit!

Telefonnummer für Rückfragen: 0221/4982-6099

Faxnummer: 0221/4982-8144

Email: seb@dshs-koeln.de